

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang: Sonderpädagogik
Masterarbeit

***Einsatz von Robotern an einer
Heilpädagogischen Schule unter der
Berücksichtigung der „Anwendung des
Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit
komplexen Behinderungen in Sonder- und
Regelschulen“***

eingereicht von: Oliver Bolting

Begleitung: Marius Haffner

Datum der Abgabe: 25. Juni 2021

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht, inwiefern Roboter im heilpädagogischen Unterricht, unter der Berücksichtigung der Erweiterung des Lehrplans 21, theoretisch und praktisch integriert werden können. Zu diesem Zweck wurden zwei Roboter für den pädagogischen Gebrauch ausgewählt und Unterrichtsmaterialien sowie Einheiten erstellt. Während acht Unterrichtssequenzen und über einen Zeitraum von mehreren Wochen wurde das Verhalten einer Gruppe von drei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung bei der schulischen Arbeit mit Robotern beobachtet und festgehalten. Dazu wurden vorgängig Ziele und Erwartungen zum Vorhaben formuliert. Die Evaluation dieses Unterfangens hat ergeben, dass der Einsatz von Robotern im heilpädagogischen Unterricht berechtigt ist und lehrplankonform im Unterricht eingesetzt werden kann. Sowohl als methodisch-didaktisches Instrument wie auch als unterstützendes Element hatten die Roboter eine positive Wirkung auf die Schülerinnen und Schüler. Die Lernenden erwarben grundlegende informatische Fertigkeiten und zeigten sich während der Durchführung sichtbar offen und engagiert.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	5
1.1. Begründung der Themenwahl	5
1.2. Ziele, Fragestellungen und Thesen	6
1.3. Aufbau der Arbeit	8
2. Theoretische Auseinandersetzung	9
2.1. Begriffserklärungen	9
2.1.1. Roboter.....	9
2.1.2. Pädagogische Robotik (educational robotics)	9
2.2. Digitalisierung und Schule im öffentlichen Diskurs	10
2.3. Medien und Informatik (Lehrplan 21).....	14
2.4. Erweiterung des Lehrplans 21 im sonderpädagogischen Bereich.....	16
2.5. Lernvoraussetzungen erfassen	21
2.6. Ozobot	22
2.7. Blue-Bot	22
2.8. Konzepte und Modelle.....	23
2.8.1. Dagstuhl Dreieck – Ein Modell zur Bildung in der digitalen Welt	23
2.9. Methodik	25
2.9.1. Beobachtung – Ausführungen zu Punkt drei (I).....	27
3. Vorbereitung und abgeleitete Ziele	28
3.1. Lernvoraussetzungen (thematisch fokussiert)	28
3.2. Förderbedarf der SuS.....	33
3.3. Ziele für die einzelnen SuS.....	33
3.4. Verortung im Lehrplan 21 (Elementarisierung).....	36
3.5. Unterrichtsrelevante Schlüsse	37
3.6. Individuelle Adaption der Einheiten	37
3.7. Roboter auf der Schülerebene (Dagstuhl Dreieck)	38
3.8. Erstellung der Unterrichtseinheiten.....	39
4. Zusammenführung der Kernbeobachtungen	45
5. Auswertung und Interpretation.....	49
6. Evaluation	55
7. Schlusswort.....	57
8. Reflexion und Ausblick	59
9. Literaturverzeichnis	61
10. Abbildungsverzeichnis:	64
11. Tabellenverzeichnis	65
Anhang.....	66

Bilder zu den entwickelten Unterrichtseinheiten und Produkten.....	66
Beobachtungsprotokolle	71
Originaltabellen zu Kapitel 2.2.1.	82
USB-Stick	83

1. Einleitung

Mit der Broschüre „Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler (SuS) mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen“ wurden klare Vorgaben zur Umsetzung des Lehrplans 21 an Sonderschulen festgelegt (vgl. Bühler- Hollenweger, 2019). Auch Kindern und Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen müssen die Kompetenzen und Inhalte eben dieses Lehrplans zugänglich gemacht werden, und zwar in allen Fachbereichen. Dazu gehört auch das Modul „Medien und Informatik“. Die Intention dieser Arbeit besteht unter anderem darin, grundlegende Fertigkeiten der Informatik den SuS einer Heilpädagogischen Schule (HPS) fassbar und diverse Lerninhalte dank oder mit Robotern zugänglich zu machen. Im Zentrum stehen drei Kinder mit unterschiedlichen kognitiven Voraussetzungen. Die Herausforderung dieses Vorhabens besteht darin, die komplexe informatische Bildung so zu vereinfachen, dass die Lernenden auch in diesem Bereich einen Zugang erhalten. Weiter soll das Lernen am gemeinsamen Gegenstand ermöglicht werden. Die Schüler sollen mit denselben Materialien arbeiten können und dabei soll analog, mittels innerer Differenzierung, die individuelle Förderung der einzelnen SuS gewährleistet sein. Dazu werden individuelle Ziele für die SuS definiert, welche am Schluss evaluiert werden.

Zu diesem Zweck werden Unterrichtseinheiten mit zwei verschiedenen Robotern entwickelt und in den Lernarrangements eingesetzt. Sie fungieren als Lerngegenstand sowie unterstützendes, gegebenenfalls motivierendes Element und bilden einen der Schwerpunkte dieser Masterarbeit. Anschliessend werden die erstellten Unterrichtseinheiten in der Praxis durchgeführt und videographisch aufgezeichnet, um das Verhalten der Kinder zu beobachten und auszuwerten. Wichtig zu erwähnen ist hierbei, dass die Arbeit nicht darauf abzielt, für jedes Kind einen individuellen Bildungsplan zu erstellen. Im Fokus stehen die Unterrichtseinheiten mit Robotern und das Verhalten der SuS. Der Lehrplan 21 bzw. dessen Erweiterung bilden jedoch den Rahmen. Auf diese wird im Verlauf der Arbeit immer wieder theoretisch, wie auch praktisch in der Vorbereitung verwiesen und sie agieren als Leitfaden bei der Erstellung der Einheiten.

1.1. Begründung der Themenwahl

Moderne Medien sind heutzutage kaum mehr aus dem Schulalltag an schweizerischen Schulen wegzudenken. Sie eröffnen den SuS neue Möglichkeiten in den Bereichen Kommunikation und Information. Dies gilt für Regel- wie auch Sonderschulen. An der Heilpädagogischen Schule Bezirk Bülach sind die infrastrukturellen Voraussetzungen für die Arbeit mit diesen Geräten günstig: Die interkommunale Anstalt (HPS) verfügt über viele technische Geräte und hat einen hausinternen ICT Support, welche die Lehrpersonen bei Fragen und Unklarheiten unterstützen.

Allgemein gibt es für Regel- aber auch für die Sonderschulen im Gebiet „Medien und Informatik“ bereits viele didaktische Materialien für den Unterricht, vor allem für Computer und Tablets. Dagegen ist das didaktische Angebot für den Einsatz von Robotern an Sonderschulen eher bescheiden. Diese eignen sich vor allem für die Regelschule (z.B. Ozobot Projektideen der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ)). Aus den eben genannten Gründen, dem persönlichen Interesse und aufgrund der vorhandenen Roboter empfand ich es als eine hervorragende Gelegenheit, diese Ressourcen als Teil der Masterarbeit einzubetten. Da meiner Ansicht nach und der Meinung der Experten, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe, hier noch Entwicklungsbedarf besteht. Besonders mit Blick auf die Erweiterung des Lehrplans 21 (LP21) «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» möchte ich herausfinden, wie Roboter auch im heilpädagogischen Kontext zielführend und nach den Vorgaben des LP21 eingesetzt werden können. Aber vor allem, wie die Lernenden darauf reagieren.

Mit einer der Autorinnen dieser Broschüre (Erweiterung des LP 21 für Sonderschulen), Ariane Bühler, hatte ich bereits während des Studiums das Vergnügen, mich vertieft mit der Lehrplanerweiterung auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Ferner war der allgemeine LP 21 während des PH Studiums stets präsent. Somit verfüge ich bereits über gute Vorkenntnisse diesbezüglich, was für die Arbeit sicher als förderlich betrachtet werden kann.

1.2. Ziele, Fragestellungen und Thesen

Diese Masterarbeit umfasst vor allem zwei Schwerpunkte: Dies ist einerseits die theoretische Auseinandersetzung und praktische Anwendung von Robotern im Unterricht und andererseits die Verortung im Lehrplan 21 bzw. der Erweiterung des Lehrplans 21 für die Sonderpädagogik. Ziel dabei ist es, diese zwei Elemente zusammen in einen Kontext zu bringen und den Einsatz von Robotern an einer heilpädagogischen Schule fachgerecht begründen zu können. Weiter spielen die Kinder, welche mit den Robotern arbeiten, eine wichtige Rolle. Während der Durchführung der Einheiten soll ihr Verhalten bei der Auseinandersetzung mit Roboter dokumentiert werden. Dies, um zu ergründen, welche Wirkung die Lernanlässe auf die SuS mit einer kognitiven Beeinträchtigung haben. Zusammengefasst ergeben sich folgende vier Fragestellungen:

Zentrale Fragestellung:

a) Wie lässt sich der Einsatz von Robotern unter der Berücksichtigung des Lehrplans 21 für Sonderschulen an einer Heilpädagogischen Schule begründen und in der Praxis umsetzen?

Weitere Fragestellungen:

b) Wie reagieren Schülerinnen und Schüler mit einer kognitiven Beeinträchtigung auf die Arbeit mit Robotern im Unterricht?

c) Können Roboter als methodisch-didaktisches Instrument Zugänge zu Lerninhalten schaffen?

d) Können Roboter als unterstützendes Unterrichtswerkzeug Zugänge zu Lerninhalten schaffen?

Aus den formulierten Forschungsfragen werden einige Thesen abgeleitet. Sie haben die Funktion, angenommene Behauptungen und Zusammenhänge darzulegen und werden am Schluss der Arbeit nochmals diskutiert.

Zu Fragestellung a)

Mit einem Verweis auf das Modul „Medien und Informatik“ im Lehrplan 21 sowie besonderen Vorkehrungen und Anpassungen, welche sich an den Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler orientieren, ist ein theoretisch fundierter Einsatz im heilpädagogischen Kontext möglich.

Zu Fragestellung b)

Die Kinder sind für die Arbeit mit Robotern empfänglich und zeigen auch nach der vierten Einheit Interesse am Gegenstand. Jedoch möchten sie lieber damit „spielen“, anstatt den vorgesehenen Übungen zu folgen.

Zu Fragestellung c)

Durch die Arbeit mit Robotern können grundlegende informatische Kompetenzen erlangt werden, welche sich die Kinder auf ihrem individuellen Niveau und auf eine spielerische Art aneignen.

Zu Fragestellung d)

Der Einsatz von Robotern steigert das Interesse an der Sache sowie die Aufmerksamkeitsspanne der SuS. Dadurch eignen sie sich neues Fachwissen an.

1.3. Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit unternimmt den Versuch, zwei verschiedene Roboter im heilpädagogischen Unterricht einzusetzen. Die Erweiterung des Lehrplans 21 soll dabei als Orientierungshilfe bei der Planung und Überprüfung der Lernarrangements dienen. Weiter wird der Bereich „Medien und Informatik“ genauer und mit Bezug auf Roboter in den Fokus genommen. Daraus werden Konsequenzen für den heilpädagogischen Unterricht abgeleitet und formuliert. Im Zentrum der Durchführung stehen drei SuS mit unterschiedlichen kognitiven Voraussetzungen. Für sie werden Lerneinheiten mit Robotern geplant und durchgeführt. Diese werden individuell adaptiert mit dem Ziel, jedem Lernenden und jeder Lernenden einen Zugang zu den Lerninhalten zu eröffnen. Die Umsetzung der Lernarrangements wird videographisch aufgezeichnet und anschliessend ausgewertet.

Im ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen Grundlagen bezüglich Lehrplan 21, dessen Erweiterung, sowie den Robotern im schulischen Kontext erarbeitet. Dabei wird deduktiv vorgegangen, also vom Allgemeinen zum Spezifischen. In diesem Kontext werden die Rahmenbedingungen des Bildungswesens (Lehrplan 21 und Erweiterung etc.), wie auch geeignete Modelle und die Bedeutung des digitalen Wandels für die Schule erläutert. Nach den Ausführungen wird auf den spezifischen Gegenstand, also den Roboter, eingegangen. In einem weiteren Schritt werden die Vorbereitungen, Ziele sowie die Voraussetzungen der SuS dargelegt. Im Anschluss werden die entwickelten Unterrichtseinheiten in der Praxis durchgeführt, beobachtet, ausgewertet und evaluiert. Dabei wird auf die anfangs gestellten Fragen Bezug genommen. Mit der Reflexion und dem Schlusswort wird die Arbeit abgeschlossen.

2. Theoretische Auseinandersetzung

2.1. Begriffserklärungen

Die für diese Masterarbeit wichtigsten Begriffe werden zum Zweck der Verständlichkeit kurz erläutert.

2.1.1. Roboter

Die Herkunft des Begriffs „Roboter“ leitet sich vom tschechischen Wort „robota“ ab und bedeutet so viel wie „Frondienst“ oder „Zwangsarbeit“ (vgl. Dudenredaktion, o.J.).

Roboter ist ein weitläufiger Begriff, von dem es keine einheitliche Definition gibt (vgl. Wüst, 2018, S. 5). Unten folgen zwei verschiedene Begriffsdefinitionen:

Die Dudenredaktion (o.J.) definiert den Begriff wie folgt:

„(der menschlichen Gestalt nachgebildete) Apparatur, die bestimmte Funktionen eines Menschen ausführen kann; Maschinenmensch.“

Eine weitere Definition des „Robotics Institute of America“ (o.J.) lautet:

„A robot is a reprogrammable, multifunctional manipulator designed to move material, parts, tools or specialized devices through variable programmed motions for the performance of a variety of tasks.“

„Ein Roboter ist ein programmierbares Mehrzweckhandhabungsgerät für das Bewegen von Material, Werkstücken, Werkzeugen oder Spezialgeräten. Der frei programmierbare Bewegungsablauf macht ihn für verschiedenste Aufgaben einsetzbar.“ (Brinkhege et al., 2020, S. 3)

Daraus lässt sich ableiten, dass unter dem Begriff Roboter eine mobile, sich autonom oder ferngesteuerte Maschine verstanden wird. Sie wird zu verschiedensten Zwecken eingesetzt und ihre Funktion kann variieren.

2.1.2. Pädagogische Robotik (educational robotics)

Der Begriff „educational robotics“ bzw. „Pädagogische Robotik“ ist noch jung und eine treffende Definition ist noch immer in Ausarbeitung. Einen der ersten Versuche für eine Definition formulierten J. M. Angel-Fernandez und M. Vincze (vgl. 2018, S. 41) in der Publikation „Towards a Definition of Educational Robotics“:

„Educational Robotics is a field of study that aims to improve learning experience of people through the creation, implementation, improvement and validation of pedagogical activities, tools (e.g. guidelines and templates) and technologies, where robots play an active role and pedagogical methods inform each decision.“

Einen anderen Versuch Definition bzw. Begriffserklärung wurde von der Non-Profit Organisation „HiSoUR“ unternommen und lautet:

„Das Hauptziel der Lernrobotik besteht darin, eine Reihe von Erfahrungen bereitzustellen, um die Entwicklung von Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen für den Entwurf, die Analyse, die Anwendung und den Betrieb von Robotern zu erleichtern. Der Begriff Roboter wird hier recht weit verbreitet verwendet und kann Gelenkroboter, mobile Roboter oder autonome Fahrzeuge jeglicher Größenordnung einschließen. Die Strenge des Ansatzes kann auf der Grundlage des Hintergrunds der Zielgruppe skaliert werden und kann für Schüler des gesamten Bildungsspektrums geeignet sein – von der Grundschule oder vom Graduiertenkolleg.“ (HiSoUR, o.J.)

Folglich ist mit „Pädagogischer Robotik“ ein Teilbereich der Robotik gemeint, welche sich mit dem Design und der Kreation von Robotern befasst, welche für den Bildungsbereich konzipiert wurden. Die erstellten Produkte (zum Beispiel Ozobot, Pro-Bot, Blue-Bot oder Thymio) gelten dann als sogenannte „Pädagogische Roboter“ (vgl. Doebeli, o.J.).

2.2. Digitalisierung und Schule im öffentlichen Diskurs

Begriffe wie „Fernunterricht“, „Homeschooling“, „Digitalisierungsschub“ oder „Bildungsschere“ sind in Zeiten einer globalen Pandemie aktueller denn je und stellen Schulen und Eltern weltweit vor neue Herausforderungen (vgl. Eickelmann & Gerick, 2020, S. 154). Mit ihr auch das Feld der Informationstechnologien, welche direkt von Veränderungen betroffen sind und mit technischen Innovationen auf den Wandel reagieren müssen (vgl. Kreidenweis, 2018, S. 11). Doch bereits vor Corona-Zeiten waren moderne Medien unter anderem im Zusammenhang mit Informatik ein vieldiskutiertes Thema. Der ehemalige Schweizer Lehrerpräsident Beat Zemp sagte in einem Interview mit dem Tagblatt (2019): *„Ich bin überzeugt, dass es an den Schulen eines Tages Roboter im Klassenzimmer geben wird, die den Lehrpersonen beim Unterrichten helfen. In Südkorea gibt es bereits Roboter-Tutoren, die Englisch unterrichten.“* Das Roboter eines Tages ein fester Bestandteil im Schulalltag sein könnten, klingt noch für viele Menschen nach Fiktion, ist in anderen Ländern jedoch, wie den Aussagen von Zemp zu entnehmen, bereits Wirklichkeit.

Doch mit raschen Veränderungen und Neuerungen gibt es auch immer Personen, die

skeptisch demgegenüber stehen. De Florio-Hansen (vgl. 2020, S. 29 ff.) benennt diese Bedenken in ihrem Buch „*Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Robotik – Eine Einführung für Schule und Unterricht*“. Sie selbst beschreibt Digitalisierung als nachhaltigen, strukturellen Wandel und wirft die Frage auf, ob die digitale Revolution auch zu einer Bildungsrevolution geführt hat. Daraufhin führt sie weiter aus, dass es im öffentlichen Diskurs und von Seiten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern viele kritische Stimmen gibt. Die Rede ist von einer Überhäufung der Technik im Schulalltag, welche die Technikproduzenten eher wirtschaftlich begünstigen als die Pädagogik als Ganzes. Sie hält entschieden gegen die „Panikmache“, wie sie es nennt und artikuliert, dass das Herauspicken einzelner Faktoren nicht zu einer konstruktiven Debatte beiträgt. Vielmehr wäre aktive Partizipation und das Streben nach Lösungsansätzen für bestehende Probleme förderlich. Dazu gehört beispielsweise, die Lehrpersonen in der Ausbildung und/oder in Fortbildungen im Bereich Medienpädagogik zu schulen, anstatt zu behaupten, dass Pädagogen mit den neuen Technologien überfordert seien. Mit dem „Know-how“, der Sach- und Anwendungskompetenz im Umgang mit Medien und Informatik, können die Lehrerinnen und Lehrer die Stoffinhalte sachgerecht und zielführend im Unterricht vermitteln. Wie dies vonstattengehen könnte, wird im Kapitel 2.4. vertiefter erklärt. Fakt ist jedoch, dass moderne Medien die (Lern-) Motivation steigern, das Lernen erleichtern sowie verschiedene Zugänge zu einem Lerninhalt eröffnen können (vgl. de Florio-Hansen, 2020, S. 30). Voraussetzung dafür ist, wie bereits erwähnt, der adäquate und kompetente Einsatz im Unterricht.

2.2.1. Prinzipien für den Einsatz von „pädagogischen Robotern“

Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen (UN) im Rahmen des „Human Right Development Reports“ Nachhaltigkeits- und Entwicklungsziele formuliert. Darin ist unter anderem der Einsatz von Robotern im Bildungsbereich („Educational Robotics“) miteingeschlossen. Lernenden soll während des Bildungsprozesses der Zugang zu pädagogischen Robotern ermöglicht werden. Geschlechterunterschiede, ökonomischer Status, körperliche und/oder geistige Einschränkungen sowie Ländergrenzen sollen keine Rolle spielen (vgl. Daniela & Strods, 2016, S. 58 nach United Nations Development Programme, 2015). Catlin (2019, S. 22) hat dazu tabellarisch einige Prinzipien ausgeführt, welche eine zweckmässige Anwendung von Robotern im schulischen Kontext gewährleisten sollen. Folgende Tabelle (Original im Anhang) wurde sinngemäss vom Englischen ins Deutsche übersetzt:

Prinzip	Erklärung
Technologischer Aspekt	
Intelligenz	„Pädagogische Roboter“ können ein breites Spektrum von intelligentem Verhalten aufweisen, welches sie zur effektiven Teilnahme von

	Bildungsanlässen und Lernaktivitäten befähigt.
Interaktion	Bei der Interaktion von Schülerinnen und Schülern mit „pädagogischen Robotern“ lernen sie ganzheitlich und aktiv. Je nach Zielvorstellung können passende Roboter aus einem breiten Angebot ausgewählt und eingesetzt werden.
Verkörperung	Schülerinnen und Schüler lernen mit „pädagogischen Robotern“ bei Lernarrangements durch bewusste, für sie sinnhafte Interaktionen mittels Gestaltung von passenden Situationen.
Aspekt für Lernende	
Beschäftigung	Durch die Beschäftigung mit „pädagogischen Robotern“ können emotionale und soziale Interaktionen begünstigt werden und zu einer positiven Einstellung zum Lernen beitragen. Dies verbessert die Qualität und die Fülle von Lernerfahrungen.
Nachhaltiges Lernen	„Pädagogische Roboter“ können längerfristig zur Förderung der metakognitiven Entwicklung, (wichtigen) Kompetenzen und zur Selbsterkenntnis beitragen.
Personalisierung	„Pädagogische Roboter“ können schülerzentriert sowie auf die Bedürfnisse der Individuen angepasst und in verschiedenen Fächern eingesetzt werden.
Aspekt für Lehrende	
Pädagogik	Die Methodenvielfalt ist beim Einsatz von „pädagogischen Robotern“ beinahe unbegrenzt. Es gibt bereits vielfältige Anwendungsangebote für den Unterricht. Wodurch bei angemessener Anwendung wirkungsvolle Lernsituationen angeboten werden können.
Lehrplan und Auswertung	„Pädagogische Roboter“ können das Lehren, Lernen und Auswerten im Schulalltag vereinfachen und den traditionellen Lehrplan durch neue Praktiken unterstützen.
Fairness	„Pädagogische Roboter“ unterstützen die Prinzipien von Gleichstellung; ungeachtet des Alters, des Geschlechts, der Fähigkeiten, der Kultur, des Lifestyles, der Gesellschaftsschicht oder des politischen Status.
Praxis	Die „pädagogischen Roboter“ müssen in der praktischen Anwendung in Sachen Organisation und Durchführung den formellen und informellen Bildungsansprüchen entsprechen.

Tabelle 1: Prinzipien für den Einsatz von Robotern (Quelle: Catlin, 2019).

Die Vereinten Nationen (2015) bekräftigen, wie aus dem vorherigen Absatz ersichtlich, dass Pädagogische Roboter nicht nur das Erreichen von Bildungszielen unterstützen, sondern auch die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen begünstigen. Die Auseinandersetzung mit Robotern im schulischen Kontext und dem vorhandenen Potenzial wurde bereits anfangs des neuen Jahrtausends von der UN diskutiert und verschriftlicht. Schon damals schaffte sie die Grundbedingungen für die Nationen, um die Talente, Persönlichkeiten, geistigen und körperlichen Fähigkeiten der Kinder dieser Länder (u.A.) mithilfe von Robotern zu entfalten (vgl. Vereinte Nationen, 2001). Dabei bekundeten sie, welche Vorteile der Einsatz von Robotern im Bildungsbereich und aus der Sicht des Lernenden sowie der Lernenden haben können. Vor allem der Aspekt der Personalisierung und Selbstbestimmung des Heranwachsenden stehen im Vordergrund, wobei sie Roboter bei dieser Entwicklung unterstützen können. Folgende Tabelle (Vereinte Nationen, 2001) wurde wiederum sinngemäss vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Die englische Tabelle befindet sich ebenfalls im Anhang:

1. Selbstdarstellung	Lernroboter sind Werkzeuge, die es den Schülern ermöglichen, Ideen zu erforschen und ihr Verständnis auf persönliche, kreative Weise auszudrücken.
2. Flexible Anwendung	Roboter sind an die Bedürfnisse der Unterrichtssituation und an die Bedürfnisse des einzelnen Schülers anpassbar.
3. Differenzierung	Roboteraktivitäten finden einen natürlichen Schwierigkeitsgrad. Sie unterstützen die konstruktivistischen Prinzipien und erkennen an, dass die Schüler ihr eigenes Verständnis auf ihre eigene Art und Weise aufbauen. Sie unterstützen schwierige Lerner und fordern begabte Schüler heraus.
4. Lernformen	<p>Roboter ermöglichen vielfältige modale Erfahrungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kinästhetisch Visuell Räumlich Auditiv Taktil

Tabelle 2: Wie Pädagogische Roboter die Persönlichkeitsentwicklung unterstützen können (Quelle: UN 2001).

Wie aus den Ausführungen und der Tabelle zu entnehmen ist, unterstützt die UN den Einsatz

von Robotern an Schulen und setzt sich dafür ein, dass Kinder weltweit die Möglichkeit haben, damit zu arbeiten. Die Pädagogischen Roboter können folglich einen positiven Beitrag zur Bildung und Persönlichkeitsentwicklung der SuS beitragen.

2.3. Medien und Informatik (Lehrplan 21)

Mit dem technologischen Fortschritt in den verschiedensten Lebensbereichen mussten und müssen sich auch Schulen zwangsläufig fragen, wie sie auf den digitalen Wandel agieren sollen. Folglich entwickeln sich die Möglichkeiten in den Bereichen Kommunikation, Interaktion und Information stetig weiter. Diese Feststellung geht bereits aus einer älteren Expertise der PHZ (heute PHSZ) hervor (vgl. Petko et al., 2017, S. 16, 56 f.). Demnach erfordert das Zurechtfinden in einer medialisierten Gesellschaft die Entwicklung diverser Fähigkeiten im Fach ICT (Informations- und Kommunikationstechnik). Der neue Bildungsauftrag baut auf kompetenzorientiertem Unterricht und definiert, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten die Lernenden in den verschiedenen Fachbereichen nach Abschluss der obligatorischen Schule erwerben sollen. Diese Kompetenzen sollen sich die SuS bereits während des Sozialisationsprozesses so gut als möglich aneignen. Doch bevor die Lernenden dazu befähigt werden können, müssen sich zuerst die Lehrkräfte dieses Fachwissen aneignen, dies in didaktischer wie auch in praktischer und anwendungsorientierter Hinsicht (vgl. Hug, 2018, S. 20-21).

Mit der Einführung des Lehrplans 21 ist das Modul Medien und Informatik ein fester Bestandteil des Unterrichts an allen Deutschschweizer Schulen (vgl. D-EDK, 2017, S. 26). Dort (Gesamtausgabe des Lehrplans 21 für den Kanton Zürich) heisst es unter dem Titel „Bedeutung und Zielsetzungen“ wörtlich:

„Die schnelle Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien prägt die Gesellschaft nicht nur in der Wirtschaft, Politik und Kultur, sondern zunehmend auch in der persönlichen Lebenswelt bis hin zur Gestaltung von Beziehungen. Die Bedeutung von digitalen Medien und Computertechnologien als Werkzeuge zur Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Information nimmt nach wie vor zu, und weitere Entwicklungen sind absehbar. Oft sind Informations- und Kommunikationstechnologien kaum mehr erkennbar, weil unsichtbar in verschiedenste Geräte und Objekte integriert (z.B. in Fahrzeuge, Ausweise oder Billette). Die steigende Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologien für die Gesellschaft und der Übergang zu einer Informationsgesellschaft haben Auswirkungen auf die Schule und betrifft sie in vierfacher Hinsicht: [...]“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 465)

Um „Roboter“ explizit in einem dieser Bereiche zu verorten sowie die Zusammenhänge besser sichtbar zu machen, bedarf es einer vertiefteren Auseinandersetzung in den verschiedenen Feldern.

Zwecks einer sinnvollen, aber vor allem (für Lehrpersonen und SuS) realistischen Einbettung des Fachbereichs ICT und Medien, wurde von der Steuergruppe des Projekts Lehrplan 21 eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Die „Arbeitsgruppe ICT und Medien“, bestehend aus Experten aus den Bereichen Bildung, (Medien-) Didaktik, Informatik und dem Projektteam des Lehrplans 21, hat sich während dreizehn Sitzungen zusammengesetzt, um offene Fragen zu Begrifflichkeiten, Themen, Inhalten, Kompetenzen sowie den nötigen Rahmenbedingungen im Bereich ICT und Medien zu klären. Das Endprodukt der Arbeitsgruppe war ein Schlussbericht, in dem die empfohlenen Überarbeitungen für den Themenlehrplan ICT und Medien verschriftlicht wurden.

Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, wird nur auf die relevanten Punkte und in Bezug auf Roboter eingegangen:

Die Bezeichnung vom „Fächerübergreifenden Themenlehrplan ICT und Medien“ wurde in „Modullehrplan Medien und Informatik“ umgewandelt (Arbeitsgruppe ICT und Medien, 2015, S. 6). Grund dafür war, dass der Begriff ICT zu weit greift, was zu Missverständnissen führen kann (vgl. 2015, S. 11). Dies ist insofern wichtig, da der Bereich Robotik und Roboter als Teil der Informatik zugeordnet werden

Abbildung 1: Drei Bereiche des Themenlehrplans Medien und Informatik (2015, S. 10)

kann. Unten folgend ein kurzer Ausschnitt zu den didaktischen Hinweisen aus dem „Modullehrplan Medien und Informatik“.

„Informatik gilt als abstraktes Thema. Für eine erfolgreiche Vermittlung in der Volksschule gilt es deshalb, Informatik anschaulich und "begreifbar" zu vermitteln. Neben dem Lebensweltbezug bei der Wahl der Beispiele ist deshalb darauf zu achten, Informatikkonzepte wenn immer möglich auch spielerisch und handlungsbezogen zu vermitteln. Sensoren, Aktoren und Roboter verbinden die abstrakte Welt der Informatik mit eigenen Handlungserfahrungen und mit der wahrgenommenen Umwelt von Kindern und Jugendlichen.“ (D-EDK, 2017, S. 468)

Die Bereiche Medien, Informatik und Anwendungskompetenzen wurden als Konsequenz in dieser Form im Modullehrplan festgehalten (siehe Abbildung 1). Diese können teils Überschneidungen aufweisen und sind nicht strikt voneinander trennbar (vgl. Arbeitsgruppe ICT und Medien, 2015, S. 10). Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, gehören Roboter bzw. Robotik hierbei zur Informatik. Demgemäss schliesst dies andere (Fach-) Bereiche wie

Mathematik oder Deutsch, aber auch im Zusammenhang mit Medien und Anwendungskompetenzen, nicht aus. Im Gegenteil; vielmehr sind sie aufeinander angewiesen und fungieren fächerübergreifend (vgl. ebd., 2015, S. 11).

2.4. Erweiterung des Lehrplans 21 im sonderpädagogischen Bereich

In diesem Unterkapitel werden die für die Masterarbeit wichtigsten Punkte aus dem von Ariane Bühler und Judith Hollenweger verfassten „Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen“ (2019) behandelt. In Bezug auf die Arbeit und der zu betrachtenden Lerneinheiten werden die relevanten Befähigungsbereiche zum Thema Medien und Informatik in den Fokus genommen. Zudem werden die erweiterten Fachbereiche genauer ausgeführt. Hierbei muss noch angefügt werden, dass die Erarbeitungen immer vom Lehrplan des Kantons Zürich ausgehen, da die zu betrachtende Sonderschule in diesem Kanton beheimatet ist.

Die Plenarversammlung der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz hat im Mai 2019 eine Broschüre verabschiedet. Diese verpflichtet alle Deutschschweizer Sonderschulen sowie jene des Fürstentums Lichtenstein (vgl. HfH, 2019) den Lehrplan so auszurichten, dass für alle SuS Zugänge zur Bildung geschaffen werden kann. Die Lernarrangements müssen auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden adaptiert werden können. Weiter müssen sie flexibel sein, um Lernen auf verschiedenen Kompetenzstufen zu ermöglichen. Der betreffende Lehrplan 21 (des jeweiligen Kantons) gibt dabei die Rahmenbedingungen vor. Die Umsetzung und Ausgestaltung der Bildungsangebote (des Lehrplans 21) sowie dessen Erweiterung obliegt der Verantwortung der einzelnen Kantone (vgl. Bühler- Hollenweger, 2019, S. 6).

Das Modul „Medien und Informatik“ ist, wie im vorhergegangenen Kapitel ersichtlich, explizit im Lehrplan 21 verortet. Es beginnt bereits im Kindergarten und zieht sich durch die gesamte Schullaufbahn bis in die Oberstufe. Im Zusammenhang mit Medien und Informatik lautet das übergeordnete Ziel des Lehrplans 21, dass die Schüler die Kompetenz erlangen sollen, neue (wie auch alte) Technologien verantwortungsvoll, aber auch kritisch nutzen zu können. Dazu kommt, „Kompetenzen in der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien“ zu erwerben (D-EDK, 2015, S. 466).

2.4.1. Erweiterung der Fachbereiche

Die Kompetenzen und Bildungsziele im Lehrplan 21 sind in dieser Form nicht auf die SuS an Sonderschulen adaptierbar. Folglich ist Aufbau sowie die Kompetenzbereiche im Lehrplan 21 für „neurotypische“ Kinder und Jugendliche ausgerichtet und sind für die meisten SuS mit einer kognitiven Beeinträchtigung kaum zu leisten (vgl. Bühler & Hollenweger, 2019, S. 6). Aufgrund dessen wurden gemeinsame Elemente formuliert, welche auf alle Fächer anwendbar sind. Die drei Zielbereiche „Personalisierung“, „Elementarisierung“ und „Kontextualisierung“ bilden das Fundament für die Erweiterung der Fachbereiche. Verständnishaft werden die drei Elemente kurz erläutert. In der Mitte steht immer der Fachbereich, welcher betrachtet wird (vgl. ebd., 2019, S. 7).

Abbildung 2: Erweiterung der Fachbereiche (2019, S. 7).

Elementarisierung – Erfahrungsbezug

Die Kompetenzziele im Lehrplan 21 sind in drei Zyklen aufgebaut und werden in der Regel während der obligatorischen Schulzeit durchlaufen. Um die (zu hohen) Bildungsziele und Anforderungen für die SuS an Sonderschulen zugänglich zu machen, müssen in den jeweiligen Fächern Elementarisierungen vorgenommen werden. Ferner können die *International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF) Bereiche als Kompetenzbereiche angesehen werden. Entlang dieser Lebensbereiche werden die Kompetenzen so formuliert und angepasst, dass sie den Voraussetzungen des Individuums entsprechen, bewältigbar und sinnvoll sind (vgl. ebd., 2019, S. 9-10).

Kontextualisierung – Kompetenzbezug

Aufgrund der kognitiven Beeinträchtigungen verfügen viele SuS noch nicht über die nötigen Vorkenntnisse und Erfahrungen, welche der Lehrplan fordert. Deshalb müssen die Lerninhalte den Lernenden zugänglich gemacht werden. Anpassungen und schülerzentrierte (Anknüpfung an die Lebenswelt der SuS) Lernumgebungen können da neue Zugänge schaffen und ermöglichen (vgl. ebd., 2019, S. 13-14).

Personalisierung – Befähigungsbezug

Zum Bildungsauftrag gehört es, den SuS Handlungsfähigkeiten zu ermöglichen und sie dazu zu befähigen, ein möglichst autonomes und selbstbestimmtes Leben führen zu können. Dabei spielen die Potenziale der Individuen eine zentrale Rolle. Die Befähigungsbezüge dienen

dabei als Orientierung, den SuS Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. Im Gegensatz zum Lehrplan 21 beschränken sich die überfachlichen Kompetenzen nicht nur auf das Schulische, sondern auch auf andere Bereiche (z.B. Alltagsfertigkeiten), welche für die Entwicklung der SuS wichtig und sinnvoll sind (vgl. ebd., 2019, S. 10-11). Die Rede ist von den „Befähigungsbereichen“, welche unten folgend noch ausführlicher erklärt werden.

2.4.2. Befähigungsbereiche

Die betreffenden Befähigungsbereiche, welche das Modul „Medien und Informatik“ betreffen, werden in Bezug auf Roboter im heilpädagogischen Unterricht nachfolgend hervorgehoben. Aus Gründen der Verständlichkeit und der darauffolgenden Ausführungen wird der Begriff „Befähigungsbereiche“ kurz erläutert.

„Befähigung fokussiert auf die Entwicklung der Potenziale und Bereitschaften der Schülerin oder des Schülers mit dem Ziel, Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen und zu entwickeln. Dazu zählt die Befähigung, mit vielfältigen sozialen Situationen umgehen zu können und dabei bedeutsame Beziehungen zu anderen Menschen (und Tieren) eingehen zu können. Dazu gehört auch, Zuversicht entwickeln zu können und Freude am Erwerb von Fähigkeiten zu erfahren. Dabei geht es auch darum, Tätigkeiten ausüben zu können, die einen wertvoll erscheinen, und sich dabei selbst als Urheber von Veränderungen erleben zu können.“ (ebd., 2019, S. 12)

Besonders zu betonen sind die Begriffe „Potenziale und Bereitschaften“, „Handlungsmöglichkeiten eröffnen“, „Erwerb von Fähigkeiten“ bzw. „Tätigkeiten ausüben“. Sie fassen die zentralen konzeptionellen und didaktischen Überlegungen und Hintergründe zusammen, welche bei der Erarbeitung dieser Masterarbeit berücksichtigt werden. Speziell der Befähigungsbereich „Erwerben und Nutzen“ ist dabei von grosser Bedeutung.

Abbildung 3: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (2019, S. 13).

Den Lernenden sollen durch diverse Aufgaben im Zusammenhang mit Robotern neue methodische Kompetenzen vermittelt werden. Wobei der Begriff „Orientierung in der Welt“

eine wichtige Rolle spielt: Sie werden im Laufe ihres Lebens immer wieder mit neuen Technologien (u.a. Roboter) konfrontiert sein. Der Umgang und das Grundverständnis für technologische Neuerungen soll folglich bereits in der Schule gelernt werden. Dadurch sollen sie lernen, solche Veränderungen (in diesem Falle im technischen Bereich) zu beurteilen, um sich der Welt erschliessen zu können. Das Auseinandersetzen und Arbeiten mit Robotern im Kindesalter sollen sie dazu befähigen, allgemeine Problemlösefähigkeiten zu entwickeln und Gesetzmässigkeiten in einer schnelllebigen Welt zu erkennen (ebd., 2019, S. 28).

2.4.3. Konsequenzen für den Bereich Medien und Informatik

In den erweiterten Fachbereichen „Medien und Informatik“ wird auf die Anwendung und den Umgang im Unterricht mit sonderpädagogischen Bedürfnissen hingewiesen. Darin geht es primär darum, den Kindern den Zugang mit modernen (aber auch analogen) Medien zu ermöglichen. Dazu gehört ein adäquater Umgang mit technischen Geräten und die Kompetenz, diese anzuwenden. Roboter, welche in den Bereich der Informatik fallen, sind hierbei inkludiert, jedoch nicht ausdrücklich genannt. Sie können für mehrere Befähigungsbereiche von Bedeutung sein und in verschiedenen Fächer als Werkzeug eingesetzt werden (ebd., 2019, S. 25). Folglich kann ein einziger Befähigungsbereich für eine Unterrichtseinheit mit Robotern nicht automatisch als allgemeingültig angesehen werden. Da jeder SuS andere Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie ebenfalls andere kognitive Voraussetzungen mit sich bringt. Aufgrund dessen kann eine leicht adaptierte Unterrichtseinheit verschiedene Kompetenzen ansprechen, je nach Schülerin oder Schüler.

2.4.4. Lerngelegenheiten gestalten (nach Erweiterung des Lehrplans 21)

Dieses Unterkapitel befasst sich mit der Gestaltung von Lerngelegenheiten im Bereich Mathematik. Dies, weil die Unterrichtslektionen mit Robotern im Fachbereich Mathematik eingesetzt werden. Neben der Theorie werden praktische Bezüge in kursiver Schrift gemacht, welche sich auf die Unterrichtseinheiten beziehen.

Jeder Mensch nimmt seine Umwelt anders wahr und verfügt über eigene Denk- und Handlungsmuster. Gleichzeitig lernt jeder Mensch anders und erschliesst sich unterschiedlich seiner Lebenswirklichkeit. Dies ist eine der Kernaussagen von Terfloth und Bauersfeld (vgl. 2015, S. 104 f.) und zentral für die Erstellung von Lernangeboten. Die heterogenen Aneignungsmöglichkeiten der SuS an heilpädagogischen Schulen veranlassen die Lehrperson dazu, geeignete Unterrichtarrangements so zu gestalten, dass die Lerninhalte für sie fassbar gemacht werden können (handelnd-entdeckendes Lernen). So können sich SuS trotz den unterschiedlichen kognitiven Voraussetzungen mit den gleichen Inhalten beschäftigen, wobei die Tätigkeit für jedes Individuum eine andere Bedeutung haben kann.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wiederholung. Bei Regelschulkindern, aber vor allem bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung, ist Repetition von Lerninhalten eminent, um diese längerfristig zu festigen und zu verinnerlichen. So können die Angebote bei Bedarf sukzessive anspruchsvoller gestaltet werden. Weiter sollten die Lerninhalte der Alltagswelt bzw. der Lebenswirklichkeit des Kindes entsprechen, als relevant empfunden werden und in einem sozialen Zusammenhang stattfinden. Deci und Ryan (vgl. 1993, S. 230) sprechen hierbei von der Relation des sozialen Kontextes und der intrinsischen Motivation: Aktivitäten mit den Peers unterstützen dadurch intrinsisch den Wunsch nach Kompetenz und Selbstbestimmtheit. Dabei sind die Entstehung von positiven Erfahrungen und Gefühlen ausschlaggebend. Deci und Ryan (1993, S. 231) fassen es wie folgt zusammen: „Nur wenn Gefühle der Kompetenz und Selbstwirksamkeit mit dem Erleben von Autonomie auftreten, haben sie Einfluss auf die intrinsische Motivation“.

Nebst der Förderung der intrinsischen Motivation, Selbstwirksamkeit sowie der Kompetenz stellt sich bei der Erstellung von Lerneinheiten immer die Frage, welche Ziele damit verbunden sind. Bühler und Hollenweger (2019, S. 35) haben dazu eine Übersicht erstellt, welche bei der Planung Klarheit schaffen soll. Diese verknüpft die im vorherigen Kapitel ausgeführten erweiterten Fachbereiche miteinander:

Abbildung 4: Gestaltung von Lerngelegenheiten (2019, S. 35).

- Elementarisierung: Auswahl und Festlegung des Lerngegenstands vor dem Hintergrund elementarisierter Kompetenzen: Was wird gelernt?
⇒ Siehe Kapitel 3.4. und 3.5.
- Personalisierung: Auswahl und Festlegung der Lernziele vor dem Hintergrund der Befähigung: Wozu wird es gelernt?
⇒ Speziell die methodischen Kompetenzen stehen hierbei im Vordergrund (Erwerben und Nutzen). Der Aspekt der „Orientierung in der Welt“ und somit die Sensibilisierung auf technologische Veränderungen spielen hierbei eine übergeordnete Rolle. Ferner werden die individuellen Förderbedarfe der Kinder berücksichtigt.

- Kontextualisierung: Auswahl und Festlegung des Lernsettings vor dem Hintergrund der Lern- und Lebenswelten: Wo wird was wozu gelernt?

⇒ Die genauen Hintergründe nach dem „Wo“ der Lerngelegenheiten ergeben sich aus dem Kapitel 3.7., wo die Anpassungen des Settings schülerzentriert beschrieben werden. Weiter werden weitere didaktische Überlegungen zum Unterrichtshandeln im Kapitel 3.9. ausgeführt.

2.5. Lernvoraussetzungen erfassen

Um passende Unterrichtsarrangements zu gestalten, bedarf es einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Lernverhalten der SuS. Durch Beobachtung und Analyse der Aktivitäten können Rückschlüsse auf die Aneignungsmöglichkeiten der betreffenden SuS gezogen werden. Durch diverse standardisierte diagnostische Verfahren und Beobachtungsinstrumente werden die Kognition und die Aneignungsmöglichkeiten der SuS verortet. Welches Vorgehen geeignet ist, hängt davon ab, welcher Bereich der Lernvoraussetzungen bezüglich des Unterrichtsinhalts von Bedeutung ist (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 100). Durch die gewonnenen Erkenntnisse werden bei der Gestaltung der Unterrichtseinheiten die individuellen Bedürfnisse und (kognitiven) Voraussetzungen der Kinder miteinbezogen. Mit Blick auf den Mathematikunterricht können dadurch Zugänge für die einzelnen SuS zu den Lerninhalten geschaffen werden. Mithilfe der Tabelle „Aneignungsmöglichkeiten und Lernen“ (siehe Abbildung 6) von A. Dietrich (2018) können die SuS verortet werden. Diese Einordnung in Kombination mit ihren Körperfunktionen bilden die Grundlage bei der Erstellung der Unterrichtseinheiten.

	Aneignungsmöglichkeit	Repräsentationsform	
LN 4	formal-operativ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Repräsentationen in formalen Zeichensystemen ▪ begriffliche Repräsentationen 	$a + b = b + a$
LN 3	begrifflich-abstrakt (konkret-operativ)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Repräsentationen in Zeichensystemen ▪ begriffliche Repräsentationen 	$2 + 3 = 5$
LN 2b	konkret-vorstellend	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ikonische Repräsentationen ▪ bildliche Repräsentationen ▪ sprachliche Repräsentationen 	
LN 2a	konkret-gegenständlich (Symbol)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bildliche Repräsentationen ▪ sprachliche Repräsentationen ▪ Handlungsrepräsentationen ▪ Gegenstandsrepräsentationen 	
LN 1b	konkret-gegenständlich (im engeren Sinne)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlungsrepräsentationen ▪ Gegenstandsrepräsentationen 	
LN 1a	basal-perzeptiv	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmungsrepräsentationen 	

Tabelle 3: Aneignungsmöglichkeiten und Lernen (Quelle: Dietrich, 2018).

2.6. Ozobot

Der Ozobot ist ein sogenannter „Educational Roboter“, der für den Einsatz an Schulen entwickelt wurde. Er fährt auf zwei Rädern, besitzt einen kleinen Akku und fünf Farbsensoren. Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr breit und auf verschiedene Lernniveaus adaptierbar.

Der Ozobot lässt sich intuitiv, ohne Computer und mit einfachen Mitteln anwenden, von einfachen Linien auf einem Blatt Papier bis zum komplexen Programmieren durch Farbcodes. Darüber hinaus können auch Tablets sowie vom Hersteller entworfene Apps eingesetzt werden, auf deren Oberfläche sich der Roboter bewegen kann. Die Arbeit mit dem Ozobot begrenzt sich nicht nur auf die Informatik, sondern kann auch in Fächern wie Mathematik,

Abbildung 5: Ozobot (2020)

Deutsch oder Natur, Mensch, Gesellschaft als Unterrichtswerkzeug fungieren. Das „low floor – wide walls – high ceiling“ (leichter Einstieg – verschiedene Zugangsweisen – nach oben offen) Prinzip bietet Lehrpersonen diverse Optionen, den Roboter auch in sehr heterogenen Klassen einzubetten (vgl. Döbeli & Hielscher, 2016).

2.7. Blue-Bot

Diesen pädagogischen Roboter gibt es in zwei Ausführungen: Es gibt den Bee-bot, dessen Äusseres an eine Biene erinnert und den Blue-Bot, dessen Aussenhülle transparent ist. Der Name kommt daher, weil er sich auch via „Bluetooth“ bedienen lässt. Der Blue-Bot führt Befehle aus, indem man Tasten auf seinem Rücken (Pfeile) drückt. Es gibt eine Vorwärts- und eine Rückwärtstaste. Pro Tastendruck bewegt er sich exakt 15 cm in die gewünschte Richtung. Dies entspricht seiner Körperlänge. Daneben gibt es zwei weitere Tasten, welche ihn anweisen, eine 90° Drehung, entweder nach links oder rechts, durchzuführen. Weiter gibt es eine „GO“-Taste, welche ihn veranlasst, die Eingaben auszuführen. Die Taste „X“ hat die Funktion, alle Eingaben

Abbildung 6: Blue-Bot (2020)

wieder zu löschen. Weitere Eigenschaften sind beispielsweise die Blinkfunktion oder die Töne, welche der Roboter beim Bedienen der Tasten oder dem Ankommen im Ziel macht. Der Blue-bot ist manuell und mit direkter Eingabe der Befehle (bzw. Drücken der Tasten) bedienbar. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, ihn mit einer App oder einer Programmierleiste (mit Plättchen) zu steuern. Wie auch für den Ozobot gilt für den Blue-Bot das Prinzip „low floor – wide walls – high ceiling“ (vgl. Fehrmann, 2020).

2.8. Konzepte und Modelle

Das Thema Medien und Informatik ist, wie aus den vorhergehenden Kapiteln ersichtlich, sehr breit. Um sich in diesem Dschungel zurechtzufinden, bedarf es diverser Konzepte und Modelle, welche einen Überblick verschaffen sollen. Die wichtigsten werden in diesem Kapitel erörtert und theoretisch fundiert.

2.8.1. Dagstuhl Dreieck – Ein Modell zur Bildung in der digitalen Welt

Das Dagstuhl Dreieck wurde nach dem Schloss Dagstuhl benannt, wo es 2016 von Expertinnen und Experten aus den Bereichen Informatik, Mediendidaktik, (Medien-) Pädagogik, Bildungspolitik, Wirtschaft und Medienwissenschaften konzipiert wurde.

Seine Funktion besteht darin, die Diskurse der verschiedenen Disziplinen (zum Beispiel Informatik, Medienpädagogik etc.) miteinander zu vereinen und eine gemeinsame Basis zu schaffen. Ziel dabei ist es, mithilfe dieses Modells den Entscheidungsträgern im Bildungswesen zu unterstützen, welche Kompetenzen (im Bereich Medien und Informatik) für die SuS sinnvoll zu erwerben sind. Die aus diesen Rückschlüssen gewonnenen Erkenntnisse bilden eine Grundlage, wie digitale Bildung vonstattengehen kann. Folglich sollen dadurch einheitliche Standards geschaffen werden, wozu die SuS befähigt werden sollen, um in einer medialisierten Welt partizipieren zu können (vgl. Brinda et al., 2019, S. 25 f.).

Abbildung 7: Dagstuhl Dreieck (Quelle: Teilnehmer des Dagstuhl Seminars, 2016).

Im Zentrum steht der zu betrachtende Gegenstand, welcher aus drei Perspektiven beleuchtet wird. Im folgenden Abschnitt werden die drei Perspektiven kurz erläutert und beschrieben.

Wie im Dreieck (siehe Abbildung 9) ersichtlich ist, sind es drei verschiedene Perspektiven, wie ein Gegenstand, ein Phänomen oder eine Situation, die im Zusammenhang mit Medien und digitaler Welt betrachtet werden können. Untenstehend die Beschreibungen der einzelnen Perspektiven, welche von Petko, Doebeli und Prasse (2018, S. 164) in „Beitrag zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung“ verschriftlicht wurden:

- *„Die **technologische Perspektive** hinterfragt und erklärt die Funktionsweise von digitalen Systemen und schafft so Potenziale zu deren Bewertung, Erweiterung und Gestaltung. Gleichzeitig werden grundlegende Informatikkonzepte und Problemlösestrategien thematisiert und praktisch umgesetzt.“*
- *„Die **gesellschaftlich-kulturelle Perspektive** betrachtet und erklärt die Wechselwirkungen digital vernetzter Systeme mit Individuen und der Gesellschaft. Sie geht allen historischen, ökonomischen, kulturellen und psychologischen Aspekten nach, die zur Beurteilung der gegenwärtigen und zur Gestaltung der künftigen Arbeits- und Lebensweise in einer digitalisierten Gesellschaft notwendig sind.“*
- *„Die **anwendungsorientierte Perspektive** fokussiert auf die zielgerichtete Auswahl von digitalen Systemen zur effektiven und effizienten Nutzung.“*

Dieses Modell richtet sich an Bildungsexperten wie auch Praktikern. Es soll Orientierungspunkte schaffen, welche zum Verständnis in der Theorie und Praxis beitragen. In der Dagstuhl Erklärung (2016, S. 1 f.) heisst es: „Wir leben in einer digital geprägten Gesellschaft, die eine eigene Kultur in Lebens- und Arbeitswelt hervorbringt. Schule muss sich daher der Frage nach Bildung in der digitalen vernetzten Welt umfassend stellen. Ohne Verständnis der grundlegenden Konzepte der digitalen vernetzten Welt können Bildungsprozesse heute nicht zukunftsfähig gestaltet werden. Kernaufgaben der Allgemeinbildung wie Förderung von Verantwortungsbewusstsein, Urteilsfähigkeit, Kreativität, Selbstbestimmtheit, Partizipation und Befähigung zur Teilnahme am Arbeitsleben stellen sich unter den veränderten Bedingungen neu. Für die Bewältigung dieser Aufgaben müssen Inhalte und Kompetenzen der Informatik und Medienbildung verknüpft und verpflichtend im Curriculum aller Schulformen verankert werden.“

Als Konsequenz für Lehrpersonen bedeutet das, sich über die verschiedenen Blickpunkte bei der Vermittlung der Lerninhalte im Bereich Medien und Informatik im Klaren zu sein. Bezogen auf diese Arbeit werden die Perspektiven in der Vorbereitung und in Bezug auf Roboter berücksichtigt und ausgeführt.

2.9. Methodik

Bei empirischen Arbeiten (qualitativ oder quantitativ) werden in der Regel mithilfe von bestimmten Methoden Daten erhoben und nach den Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität ausgewertet. Diese Gütekriterien sind bei einer Entwicklungsarbeit in dieser Art und Weise jedoch nicht anwendbar (es sei denn, das Produkt wird beispielsweise durch Fragebögen oder Interviews evaluiert), denn in einer Entwicklungsarbeit wird ein Produkt hergestellt. Der Prozess und das Verfahren werden dabei in der Praxis dargestellt und dokumentiert. Die Art der Beobachtungen und Dokumentationen werden in einem späteren Kapitel genauer dargelegt. Die aus dem Projektbericht gezogenen Erkenntnisse fließen dann in die Evaluation des Produkts bzw. der Umsetzung ein. Roman Manser (2020) hat fünf Gütekriterien formuliert, welche bei Entwicklungsarbeiten bzw. Umsetzungsarbeiten berücksichtigt werden müssen. Die einzelnen Punkte werden in kursiver Schrift mit kurzen Kommentaren ergänzt, welche sich spezifisch auf diese Masterarbeit beziehen.

Die einzelnen Punkte werden in kursiver Schrift mit kurzen Kommentaren ergänzt, welche sich spezifisch auf diese Masterarbeit beziehen.

1. Theoriefundierung	
Entwicklungsarbeit muss auf informationshaltige Theorien rückführbar sein (Modelle etc.)	<i>Alle wesentlichen Punkte werden im Theorieteil behandelt. Die Unterrichtsvorhaben werden theoriegestützt erstellt. Modelle, Konzeptionen, Lernvoraussetzungen, Ziele und Indikatoren werden berücksichtigt.</i>
2. Erprobung	
Das Entwickelte muss in der Praxis anwendbar sein – es muss erprobt werden können und aus der Theorie für die Praxis konzipiert sein.	<i>Acht Unterrichtseinheiten (mit Robotern) werden im Unterricht durchgeführt. Von der Theorie in die Praxis.</i>
3. Wirkungs- und Aktivierungsevaluation	
I. Das entwickelte Produkt soll eine Wirkung erzeugen, die messbar ist. Diese Wirkung soll beispielsweise bei den Kindern nachgewiesen werden können.	<i>I. Die Ziele, welche im Vornherein verschriftlicht wurden, sind in der Praxis (also im Unterricht und mit den Aktivitäten der Kinder) realisierbar. Es kann eine Wirkung bei den Kindern nachgewiesen werden. Konkret heisst</i>

<p>II. Kommt darauf an, welcher Fokus gesetzt wird und welcher Nutzen das Produkt hat.</p>	<p>das, dass bei jedem Kind im Bereich „mathematisches Lernen“, „Allgemeines Lernen“ und „Informatik“ Zugänge damit oder dadurch geschaffen werden können. Die kognitiven Voraussetzungen sollen dabei berücksichtigt und ein Lernen am gemeinsamen Gegenstand ermöglicht werden. Mithilfe von videografischen Aufnahmen der Sequenzen sowie eines Beobachtungsprotokolls sollen die Wirkungen der Roboter auf die Kinder ausgewertet werden. Genauere Beschreibungen dazu finden sich im folgenden Abschnitt „Beobachtung-Ausführungen zu Punkt drei“.</p> <p>II. Nutzen – Der angepasste Lehrplan 21 für Sonderschulen erlaubt es mir als heilpädagogische Lehrperson, Roboter im Unterricht einzusetzen. Die Realisation ist möglich und theoretisch fundiert. Für die SuS resultiert aus diesem Anlass ein positiver Nutzen (beispielsweise Lernzuwachs, intrinsische Motivation etc.).</p>
<p>4. «Symbiotische» Unterrichtsforschung (Rollenklärung)</p>	
<p>Klärung der Rolle des Entwicklers und in welcher Art und Weise dieser Teil davon ist.</p>	<p>Die Lehrperson hat eine Doppelrolle: Sie ist Initiator des Projekts und gleichzeitig Beobachter des Prozesses (Dokumentation).</p>
<p>5. Nutzungskriterien</p>	
<p>Für wen? Wer? Was?</p>	<p>Für wen? – Für die Kinder: Jedem Kind kann der Zugang ermöglicht werden, sich in der Welt der Roboter zu bewegen.</p> <p>Wer? – Die Lehrperson hat die Kompetenz, die Rahmenbedingungen</p>

	<p><i>für die SuS so zu schaffen, dass diese (in Bezug auf Roboter) theoretisch fundiert in der Praxis umgesetzt werden können.</i></p> <p><i>Was? – Der angepasste Lehrplan 21 für Sonderschulen ist im Bereich Robotik/Technik im heilpädagogischen Kontext anwendbar.</i></p>
--	--

Tabelle 4: Gütekriterien bei Entwicklungsarbeiten (Quelle: Manser, 2020)

2.9.1. Beobachtung – Ausführungen zu Punkt drei (I)

Das Produkt (also die erstellten Unterrichtseinheiten) werden in der konkreten Anwendung in der Praxis evaluiert: Während den Beobachtungssequenzen wird der Initiator direkt beteiligt sein und die Einheiten führen. Hierbei handelt es sich um ein „teilnehmendes“ sowie „unstrukturiertes“ Beobachtungsverfahren. Der Grund ist, dass das Setting und der zu beobachtende Gegenstand zwar in groben Richtlinien vorgegeben ist, jedoch die Vorgaben nicht genau definiert sind. Somit kann die Beobachtungsform als eine „ethnologische Beobachtung“ bezeichnet werden. Weiter handelt es sich um eine „Fremdbeobachtung“, bei der das Verhalten der SuS in Bezug auf die Auseinandersetzung mit Robotern im Unterricht im Fokus steht (vgl. ebd., 2011, S. 383).

Die Sequenzen werden mit einer Kamera aufgezeichnet. Dadurch sollen Beobachterfehler vermieden werden (vgl. ebd., 2011, S. 391): Bei Beobachtungen, speziell bei der teilnehmenden Beobachtung, besteht die Gefahr, dass dies zu Verzerrungen führen kann. Deshalb ist es bei der Beobachtung essenziell, diese Faktoren zu berücksichtigen. Untenstehend werden einige Aspekte kurz aufgelistet (ebd., 2011, S. 392):

- *Die Neigung, zu milde und grosszügig zu urteilen.*
- *Einflüsse der zeitlichen Abfolge (z.B. die Festlegung von Beurteilungen aufgrund „erster Eindrücke“).*
- *Halo-Effekte, d.h. eine Verzerrung von Urteilen aufgrund eines besonderen Merkmals einer Person oder Situation oder des „Gesamteindrucks“, die für alle weiteren Urteile leitend sind.*
- *Die Tendenz, Eigenschaften, Verhaltensweisen und Situationselemente nach der „Logik“ der Zusammengehörigkeit bzw. nach Massgabe einer implizit zugrunde gelegten „Theorie“ des Beobachters zu beurteilen.*

Umso wichtiger scheint diese Auflistung, da der Beobachter die SuS bereits gut kennt und auch eine Lehrer-Schüler-Beziehung besteht, was eine objektive Beobachtung des Verhaltens zusätzlich erschweren kann. Die Videos werden später analysiert und die einzelnen Sequenzen beschrieben. Die Thesen zu den Erwartungen des Ausgangs dieses Vorhabens wurden im Einführungskapitel (1.2.) dargelegt.

3. Vorbereitung und abgeleitete Ziele

3.1. Lernvoraussetzungen (thematisch fokussiert)

In diesem Kapitel werden drei Schüler aus der Klasse beschrieben, welche unterschiedliche kognitive Voraussetzungen mit sich bringen. Die heterogenen Aneignungsmöglichkeiten geben insofern Hinweise darauf, wie Zugänge in den jeweiligen Fachgebieten geschaffen werden können. Die Namen der Kinder wurden aus Datenschutzgründen abgeändert.

Aktivitäten nach ICF (vgl. Hollenweger et al., 2017)

Schüler: Tristan Jahrgang: 2010	Schuljahr: 4. Klasse Diagnose: Trisomie 21
Allgemeine Informationen	
Tristan besucht die Mittelstufe 2 und ist im 4. Schuljahr. Tristan verfügt über keine Lautsprache. Er kommuniziert hauptsächlich mit Gebärden, Gestiken und dem Tablet (unterstützte Kommunikation, «Meta Talk» App). Je nach Tagesverfassung gibt es oft Situationen, in denen er Tätigkeiten verweigert oder passiven Widerstand leistet. Diese Verweigerungen äussern sich darin, indem er sich auf den Boden legt oder auf seinem Stuhl sitzen bleibt.	
Kognitive Entwicklung	
Präoperative Phase (nach Piaget) – Lernniveau 2a, konkret-gegenständlich (Symbol)	
Allgemeines Lernen	
Tristan benutzt im Schulalltag seit mehreren Jahren täglich die «Meta Talk» App auf dem iPad. Der Umgang mit dem iPad ist ein wesentlicher Bestandteil des Unterrichts, sei es während ritualisierenden Situationen oder im regulären Schulunterricht (Deutsch, Mathe, NMG). Tendenziell muss er aber dazu aufgefordert werden, da er es selten von sich aus benutzt.	
Tristan hat den Einsatz in bekannten Situationen gut automatisiert, wendet auch stets neue Wörter an, vor allem, wenn für ihn interessante Themen in der Schule behandelt werden. Weshalb ist es wichtig, dass der Wortschatz auf dem iPad stets erweitert wird. Der tägliche Stundenplan mit den Piktogrammen hilft ihm, sich zu orientieren. Er schaut sehr genau darauf und möchte stets wissen, was als nächstes kommt. Tristan wirkt je nach Tagesform präsent und aktiv, hat jedoch die Tendenz abzuschweifen. Er wendet diverse Strategien an,	

um verschiedenste Probleme im Alltag zu lösen. Tristan kann einfache bekannte Handlungsabläufe ausführen und erwirbt neue.

Mathematisches Lernen

Tristan ordnet gleiche geometrische Grundformen zueinander, hat jedoch noch Probleme, diese mit dem iPad zu benennen. Formen auf Aufforderung hin zu zeichnen gelingt ihm noch nicht. Er kann diese verschiedenen Grössen, Farben, Lagen und Formen ihren Grundrissen zuordnen. Elemente einer Menge kann er aufgrund verschiedener Merkmale (Grösse und Farbe, Farbe und Form, gross und klein) sortieren. Das Fortsetzen einer einfachen, logischen Reihenfolge ist noch nicht möglich. Visuelle Objektvergleiche führt Tristan sicher aus. So ordnet und vergleicht er Gegenstände oder Bilder aufgrund von Gemeinsamkeiten. Tristan ist in der Lage, unterschiedliche Qualitäten von Mengen optisch zu vergleichen. Er kann gleiche Mengen (bis drei) erkennen und zuordnen, wenn die Abbildungen identisch sind. Tristan platziert auf Aufforderung Objekte an einem definierten Ort (z.B. grüner Bauklotz in einen grünen Reifen). Er macht Eins-zu-eins-Zuordnungen im Schulalltag (z.B. «Znüniboxen» den Kindern verteilen). Tristan entwickelt ein Bewusstsein für Zahlen und Mengen. So erkennt er den elementaren Mengenbegriff, indem er „ein“ und „viele“ unterscheidet. Der Mengenbegriff „1“ und „2“ ist jedoch noch nicht gefestigt.

Tabelle 5: Aktivitäten Tristan

Körperfunktionen und Körperstrukturen (ICF-CY nach WHO, 2011):

Mentale Funktionen (b1)

Tristans präoperative Phase des Denkens und seine Aneignungsmöglichkeiten auf der konkret-gegenständlichen Ebene. Um eine Aufgabe zu bewältigen, braucht er konkrete visuelle Unterstützungen. Es gelingt ihm noch nicht, bei neuen Aufgaben strategisch vorzugehen und notwendige, konkrete Handlung innerlich vorwegzunehmen, um sie dann zu erledigen.

Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen (b7)

Das Gangbild von Tristan ist eher langsam und wenig flexibel (Funktionen der Bewegungsmuster beim Gehen b770). Beim Treppenlaufen muss er sich am Geländer stützen und fühlt sich auf unebenen Geländen unsicher.

Stimm- und Sprechfunktionen (b3)

Tristan kann sich lautsprachlich nicht äussern. Er benutzt hauptsächlich Gestiken (Gebärden oder Zeigen) und unterstützt diese mit Geräuschen. Er nutzt täglich das Tablet als unterstützte Kommunikation.

Schülerin: Jasmin
Jahrgang: 2009

Schuljahr: 5. Klasse
Diagnose: Trisomie 21

Allgemeine Informationen

Jasmin besucht die Mittelstufe 2 und ist im 5. Schuljahr. Ihre Muttersprache ist Portugiesisch. Sie zeigt sich im Unterricht sehr aktiv und gibt viele Inputs. Sie spricht verständlich und in ganzen Sätzen. Sie gehört innerhalb der Klasse zu den kognitiv stärksten Kindern.

Kognitive Entwicklung

Präoperative Phase (nach Piaget) – Lernniveau 2b, konkret vorstellend (Anschauung)

Allgemeines Lernen

Jasmin wirkt im Schulalltag stets präsent und begegnet Neuem mit grossem Interesse. Sie nutzt gezielt Informationen und wendet Gelerntes in ähnlichen Situationen adäquat an. Sie erwirbt neue Fähigkeiten durch die Integration von neuem Wissen. Sie ist bestrebt, sich neue Fertigkeiten anzueignen und fragt nach, wenn sie etwas interessiert oder nicht versteht. Sie verfügt über ein bemerkenswertes Kurz- und Langzeitgedächtnis. Sie kann sich mindestens sechs Gegenstände / Objekte merken und wiedergeben. Jasmin kann mit geschlossenen Augen akustische Reize in einem Raum lokalisieren. Im Sachunterricht hat sie die Fähigkeit, neue Informationen zu verarbeiten und sie zu einem späteren Zeitpunkt verbal wiederzugeben. Bei Problemlöseaufgaben geht sie strategisch vor und plant ihre Handlungen, bevor sie sie ausführt. Jasmin stellt Vermutungen und Hypothesen zum Ausgang eines Experiments auf und kann diese formulieren. Nach der Durchführung reflektiert sie ihre Gedanken und beschreibt, was sie beobachtet hat. Sie lernt durch Nachahmung, Übung und Wiederholung. Sie benennt den jeweiligen Wochentag, das Datum oder die Jahreszeit. Erlebnisse kann sie im zeitlichen Verlauf eines Tages oder einer Woche korrekt einordnen.

Mathematisches Lernen

Jasmin kann Farben ordnen oder Formen klassifizieren. Im Bereich Seriation kann sie Grössen ordnen und setzt die Mengenrelationsbegriffe „mehr“ und „weniger“ richtig ein. Eins-zu-eins-Zuordnung macht sie mühelos und merkt auch, wenn es von den Mengen her nicht aufgeht. Im Zahlenraum bis zwanzig kennt sie sich gut aus und kann mit visueller Unterstützung bis dreissig zählen. Jasmin gelingt es mithilfe der Zahlensymbole rückwärts (von zwanzig bis null) zu zählen. Fehlende Zahlen in einem Zahlenstrahl bis dreissig kann sie ergänzen. Beim Zählen der Zahlensymbole hat sie bei zweistelligen Zahlen teilweise noch Mühe und nennt beispielsweise zuerst den Zehner statt den Einer. Sie erkennt gleiche qualitative Mengen und kann gleichmächtige Mengen durch Legen, Ergänzen oder Wegnehmen herstellen. Jasmin verfügt über ein kardinales Zahlenverständnis (Mengen) und kann auch von einer beliebigen Startzahl mit dem Zählen beginnen. Jasmin befindet sich noch in der Phase des „zählenden Rechnens“ und kann mithilfe von visuellen

Unterstützungen zwei Mengen zu einer Gesamtmenge zusammenzählen. Die Punkte auf einem Würfel kann sie simultan erfassen – unstrukturierte Mengendarstellungen bis vier. Jasmin kann die Lagen von Figuren anhand eines Bildes korrekt nachlegen (Bsp. Baum, Hund, Hause etc.) und Begriffe wie neben, vorne oder hinten korrekt nutzen.

Tabelle 6: Aktivitäten Jasmin

Körperfunktionen und Körperstrukturen (ICF-CY nach WHO, 2011):

Mentale Funktionen (b1)

Jasmin befindet sich in der präoperativen Phase (vorstellend) und ihre Aneignungsmöglichkeiten sind auf der konkret-vorstellenden Ebene. Das heisst, sie kann eine Handlung innerlich vorwegnehmen, sich diese vorstellen, planen und anschliessend ausführen.

Schülerin: Sarah Jahrgang: 2009	Schuljahr: 5. Klasse Diagnose: Trisomie 21
Allgemeine Informationen	
Sarah besucht die Mittelstufe 2 und ist im 5. Schuljahr. Ihre Muttersprache ist Schweizerdeutsch. Sie hat eine neurotypische Zwillingschwester. Sie kann sich lautsprachlich äussern, tut dies jedoch eher selten aus intrinsischer Motivation. Meistens spricht sie aus einer gewissen Notwendigkeit (eigene Bedürfnisse äussern) oder wenn Erwachsene sie dazu auffordern. Sie spricht dann oft in Einwortsätzen.	
Kognitive Entwicklung	
Präoperationale Phase (nach Piaget) – Lernniveau 2a, konkret gegenständlich (Symbolik)	
Allgemeines Lernen	
Sarah orientiert sich am Stundenplan und passt diesen im Verlauf des Tages an (Piktogramme wegnehmen). Sie führt wiederholende Handlungsabläufe im Schulalltag sicher und eigenständig aus. Vorgezeigte Bewegungen kann nach ihren Möglichkeiten nachmachen. Sie kann Gegenstände ertasten und nach ihrer Beschaffenheit (z.B. hart, weich, rund, eckig) beschreiben und in Einzelfällen auch benennen. Sie kann Geräusche erkennen und in einem Raum lokalisieren. Einfache Übungen zur visuellen Differenzierung gelingen ihr gut. Sarah kann ein vorgegebenes Muster nachfahren und einfache, logische Reihen fortsetzen. Sarah kann ein kleines Puzzle zusammensetzen, wobei sie die Strategie des Ausprobierens anwendet. Sie kann sich bis zu drei verbale Einheiten merken und diese wiedergeben. Sarah kann ihre Aufmerksamkeit für ca. zehn bis 15 Minuten auf eine bekannte Aufgabe richten. Bei Gruppensequenzen schweift sie oft ab. Sie kann den Kreisgesprächen folgen, wenn sie mit einfacher Sprache und Visualisierungen unterstützt wird. Ihre Zeichnungen eines Körpers entsprechen einem „Kopffüssler“ (siehe kognitive	

Entwicklung).

Mathematisches Lernen

Sarah kann Farben benennen und Gegenstände danach ordnen. Einfache Formen (Kreis, Dreieck) kann sie klassifizieren, hat aber noch Mühe damit, diese lautsprachlich zu benennen. Im Bereich Seriation ordnet sie Objekte nach ihren Grössen und setzt Mengenrelationsbegriffe „mehr“ und „weniger“ ein. Eins-zu-eins-Zuordnungen bereiten ihr keine Schwierigkeiten und sie merkt auch, wenn es von den Mengen her nicht aufgeht. Sarah bewegt sich im Zahlenraum bis fünf, verfügt jedoch noch nicht über ein kardinales Zahlenverständnis. Sie kann einfache Bilder aus dem Alltag nach Oberbegriffen kategorisieren (z.B. Tiere, Kleider, Schule). Vor allem im Raum eins bis drei geht das für sie problemlos, ab vier zeigen sich teils noch Unsicherheiten. Zahlensymbole kann sie bis drei zuordnen. Sie kann eine gewisse Menge von Gegenständen / Personen (bis fünf) zählen (ordinal), sofern sie diese physisch vor sich hat. Punkte auf einem Würfel kann sie noch nicht simultan erfassen – sie zählt diese und beginnt jeweils bei eins.

Tabelle 7: Aktivitäten Sarah

Körperfunktionen und Körperstrukturen (ICF-CY nach WHO, 2011):

Mentale Funktionen (b1)

Sarah befindet sich auf der präoperativen Phase des Denkens und ihre Aneignungsmöglichkeiten auf der konkret-gegenständlichen Ebene. Um eine Aufgabe zu bewältigen, braucht sie konkrete visuelle Unterstützungen. Ihr gelingt es noch nicht, bei neuen Aufgaben strategisch vorzugehen oder konkrete Handlungen innerlich vorwegzunehmen, um sie dann zu erledigen.

Sinnesfunktionen und Schmerz (b2)

Sarah hat eine stark ausgeprägte Sehschwäche und trägt eine Brille (Funktionen des Sehens b210). Manchmal zittern ihre Augen. Was genau die Ursache ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar zu ergründen. Sie zeigt im Alltag oft noch Gleichgewichtsschwierigkeiten (Vestibuläre Funktionen b235).

3.2. Förderbedarf der SuS

Aus den relevanten ICF Bereichen der einzelnen SuS werden folgende Förderbedarfe abgeleitet:

Schüler/in	Förderbedarf: Allgemeines Lernen (Handlungspraxis)	Förderbedarf: Mathematisches Lernen
Tristan	Förderbedarf im Umgang mit zeitlichen Vorgaben und allgemeinen Abläufen. Förderbedarf der exekutiven Funktionen (Einhaltung von Ablaufplänen). Förderbedarf bei der Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine Aufgabe.	Förderbedarf beim Benennen von geometrischen Formen und Nachfahren von vorgegeben Linien. Förderbedarf beim Benennen und Ordnen von Farben.
Jasmin	Sich an Ablaufplänen orientieren und vorgegebene Aufträge ausführen. Selbstständig Lösungen für eine Problemstellung finden.	Planung innerlich vorwegnehmen beim Lösen von Problemen im dreidimensionalen Raum. Verknüpfung von aufgabenspezifischem Vorwissen mit der Problemstellung. Darstellung und Beschreibung von geometrischen Formen (als Sender und Empfänger).
Sarah	Förderbedarf bei der Einhaltung von strukturierten Abläufen. Förderbedarf bei der gezielten Nutzung von Informationen.	Förderbedarf bei der Beschreibung von Eigenschaften von Körpern mit mathematischen Begriffen wie Kreis, Dreieck oder Viereck.

Tabelle 8: Förderbedarf der SuS

Ein weiterer betroffener Förderbereich, welcher hier noch angefügt werden muss, ist „Spracherwerb und Begriffsbildung“. Dieser Bereich betrifft alle SuS, da sie im Laufe der acht Sequenzen ihr Begriffsrepertoire im Bereich „Mathematisches Lernen“ (Formen) erweitern, aber sich auch mit Begriffen aus „Informatik und Medien“ (z.B. Roboter, iPad) auseinandersetzen sollen.

3.3. Ziele für die einzelnen SuS

Obwohl alle Kinder am gleichen Lerngegenstand arbeiten und dieselben Handlungspraxen ausführen, hat jedes Kind seine eigenen Ziele. Bezogen auf die acht Sequenzen werden die wichtigsten Ziele, unterstützenden Bedingungen sowie Indikatoren für die Zielerreichung kurz beschrieben. Die Ziele wurden auf die kognitiven Voraussetzungen der Kinder adaptiert, können sich jedoch auch überschneiden, so dass mehrere Kinder dieselben Ziele haben.

Schüler/in	Ziele	Methoden / unterstützende Bedingungen	Indikatoren der Zielerreichung
Tristan	Tristan kann den Blue-Bot selbstständig ein- und ausschalten. Er kann dem Blue-Bot manuell Befehle geben, Tasten drücken und ihn in	Vorzeigen und nachmachen. Ablauf wiederholen. Vorzeigen und nachmachen. Schüler ausprobieren lassen nach dem Prinzip „Try and	Der Blue-Bot beginnt zu leuchten, wenn er angeschaltet wurde. Der Blue-Bot bewegt sich in eine oder mehrere Richtungen.

	<p>Bewegung versetzen.</p> <p>Tristan erwirbt die Fähigkeit, die farbigen Tasten mithilfe des Ablaufplans zu korrekt zu drücken.</p> <p>Tristan nimmt den Ablaufplan selbst in die Hand, orientiert sich danach und drückt die Tasten.</p> <p>Tristan legt den Ozobot auf die vorgegebenen Linien, so dass dieser sich bewegt.</p> <p>Er malt selbst Linien auf dem Tablet und legt den Ozobot darauf.</p> <p>Tristan legt den Ozobot auf die vorgegebene geometrische Form.</p> <p>Er kann die Formen mit dem Tablet korrekt benennen.</p>	<p>Error“.</p> <p>Den Ablaufplan vor den Schüler hinhalten und mit ihm zusammen die Abläufe durchgehen.</p> <p>Ebenfalls vorzeigen und nachmachen, aber auch durch Modelllernen (bei den Peers schauen, wie sie es machen).</p> <p>Handlungsablauf im Plenum vormachen und den Schüler diesen nachmachen lassen.</p> <p>App bereits geöffnet und die Übung vorzeigen.</p> <p>Formen auf dem Visualizer projizieren und verbal benennen.</p> <p>Formen auf das Tablet programmieren. Die Übung vorzeigen.</p>	<p>Der Blue-Bot erreicht das Ziel.</p> <p>Der Blue-Bot erreicht das Ziel ohne Unterstützung der Lehrperson.</p> <p>Der Ozobot fährt auf den Linien.</p> <p>Linien und/oder geschlossene Formen sind erkennbar. Der Ozobot bewegt sich darauf.</p> <p>Der Ozobot fährt auf der korrekten Form.</p> <p>Tristan drückt auf das richtige Symbol, welches ihm gezeigt wird.</p>
Jasmin	<p>Jasmin kann den Blue-Bot selbstständig an- und ausschalten.</p> <p>Sie kann dem Blue-Bot ohne Ablaufplan Befehle geben und ihn zum Ziel führen.</p> <p>Jasmin kann den Blue-Bot auf dem 4x4 Feld zum Ziel bringen.</p> <p>Sie kann Aufgaben nachlegen, eigene erfinden und durch Eingaben ans Ziel führen.</p> <p>Jasmin kann Linien frei malen, so dass die Sensoren des Ozobots diese erkennen können.</p> <p>Jasmin benennt</p>	<p>Vorzeigen und nachmachen. Ablauf wiederholen.</p> <p>Zuerst mit dem Ablaufplan üben, um das Prinzip zu verstehen. Später ohne Ablaufpläne versuchen.</p> <p>Durch das Üben auf den vorgegebenen Strecken soll sie dieses Wissen auf die neue, offenere Aufgabe anwenden können.</p> <p>Lageplan mit den Symbolen sind vorgegeben. Lehrperson zeigt eine Aufgabe vor. Anschliessend freie Aufgaben legen.</p> <p>Die Schülerin auf die Stifthalung aufmerksam machen, damit die Linien genug dick sind. Unterstützende Vorrichtungen in Betracht ziehen.</p> <p>Die Formen lautsprachlich</p>	<p>Der Blue-Bot beginnt zu leuchten, wenn er angeschaltet wurde.</p> <p>Der Blue-Bot erreicht das Ziel.</p> <p>Der Blue-Bot erreicht das Ziel.</p> <p>Start und Zielpunkt sind erkennbar (mit oder ohne Plan). Der Blue-Bot erreicht das Ziel.</p> <p>Der Ozobot bewegt sich auf den von der Schülerin gemalten Linien.</p> <p>Jasmin kann die Formen</p>

	<p>geometrische Formen aufgrund ihres Erscheinungsbildes verbal. Sie legt den Ozobot auf die betreffende Form.</p> <p>Sie kann die Formen mit einem Stift so nachfahren, dass der Ozobot darauf fahren kann.</p> <p>Sie erkennt Formen nur aufgrund von auditiven Inputs.</p>	<p>und visuell im Plenum durchgehen. Die Kinder die Begriffe nachsagen lassen. Bei jeder Einheit wiederholen.</p> <p>Zuerst einfach geradlinige Formen nachfahren und dann die Ansprüche graduell mit komplexeren Formen steigern.</p> <p>Die Begriffe sollen zuerst durch Visualisierungen verinnerlicht werden.</p>	<p>benennen. Sie legt den Ozobot auf die korrekte Form.</p> <p>Die gezeichneten Formen sind als solche erkennbar und der Ozobot kann die Linien erkennen und sich darauf bewegen.</p> <p>Jasmin legt den Ozobot nur durch das Hören des Begriffs auf die richtige Form.</p>
Sarah	<p>Sarah kann den Blue-Bot selbstständig ein- und ausschalten.</p> <p>Sie kann dem Blue-Bot manuell Befehle geben, Tasten drücken und ihn in Bewegung versetzen.</p> <p>Sarah erwirbt die Fähigkeit, die Pfeil Tasten mithilfe des Ablaufplans korrekt zu drücken.</p> <p>Sie legt den Ozobot auf die vorgegebenen Linien, so dass dieser sich bewegt.</p> <p>Sarah kann gerade Linien auf einem Blatt zeichnen, die der Ozobot erkennt.</p> <p>Sie kann den Ozobot auf die richtige Form legen, welche ihr gezeigt wird und diese benennen.</p>	<p>Vorzeigen und nachmachen. Ablauf wiederholen.</p> <p>Durch soziales Lernen (sich an anderen orientieren, wie sie es machen) und Modelllernen.</p> <p>Ablaufpläne als unterstützendes Element bei der Befehlseingabe.</p> <p>Handlungsablauf im Plenum vormachen und den Schüler diesen nachmachen lassen.</p> <p>Unterstützende Vorrichtung zum Malen der Linien anbieten.</p> <p>Übung mehrmals im Plenum vorzeigen und sie nachmachen lassen. Begriffe immer nennen. Mit dem Visualizer und dem Würfel arbeiten.</p>	<p>Der Blue-Bot wurde ein- und ausgeschaltet (Lichter leuchten bzw. Licher sind aus).</p> <p>Der Blue-Bot bewegt sich im Raum.</p> <p>Der Blue-Bot erreicht das Zielsymbol.</p> <p>Der Ozobot fährt auf den Linien.</p> <p>Der Ozobot fährt auf den selbst gemalten Linien.</p> <p>Sarah legt den Ozobot auf die korrekten Formen und kann diese anschliessend lautsprachlich benennen.</p>

Tabelle 9: Ziele für die einzelnen SuS

Die Ziele für die SuS werden nach Abschluss der Durchführung und Beobachtung evaluiert. Sie befinden sich im Kapitel 6. „Evaluation“.

3.4. Verortung im Lehrplan 21 (Elementarisierung)

Die im vorhergehenden Kapitel definierten Ziele werden mit den Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010) in Zusammenhang gestellt. Alle drei SuS arbeiten auf Fertigkeiten und Fähigkeiten hin und sind somit für die ganze Gruppe geltend. Die Kompetenzen stammen aus den Bereichen „Mathematik“ (MA.), „Natur, Mensch, Gesellschaft“ (NMG.), „Deutsch“ (D.) und „Medien und Informatik“ (MI.).

MA.2.A.a.

- Die SuS können Linien aufzeichnen und ordnen (z.B. kurze, lange, gerade, gewellte Linien).
- Die SuS können Kreis, Dreieck, Rechteck, Quadrat, Würfel und Kugel benennen.

MA.2.A.2.a.

- Die SuS können Linien aufzeichnen und ordnen (z.B. kurze, lange, gerade, gewellte Linien).

MA.2.C.a.

- Die SuS können mit verschiedenen Techniken und Materialien Figuren darstellen (z.B. malen, biegen).

D.4.A.1.a.

- Die SuS können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln.

MI.2.2.a.

- Die SuS können formale Anleitungen erkennen und ihnen folgen.

MI.2.3.a.

- Die SuS können Geräte ein- und ausschalten und einfache Funktionen nutzen.

NMG.5.3.a.

- Die SuS können am Beispiel von Geräten aus ihrer Alltagswelt erzählen, wozu sie uns dienen und was sie uns im Alltag erleichtern (z.B. zu Hause, auf Spielplätzen, auf Baustellen).

3.5. Unterrichtsrelevante Schlüsse

In Bezug auf die Voraussetzungen der SuS und die Unterrichtseinheiten mit Robotern lassen sich folgende Ableitungen aus den oberen Ausführungen zusammenfassen:

Folgerungen	Unterstützungsmöglichkeiten für die SuS
Die Lerneinheiten sollten visuell unterstützt sowie räumlich und zeitlich rhythmisiert und strukturiert sein.	Time-Timer, Stundenplanübersicht (mit Piktogrammen), regelmässige Pausen, ganzheitliches Lernen (alle Sinne ansprechen). Tätigkeiten exemplarisch vorzeigen.
Die vorhandenen Ressourcen (der Kinder) und der Infrastruktur im Unterricht zum Vorteil nutzen.	Roboter gezielt einsetzen und visuelle Unterstützungen bei den Aufgaben bieten; abwechslungsreiche, alltagsrelevante Lerngelegenheiten schaffen. Die individuellen Potenziale der Kinder berücksichtigen und als Ressource bei den Lerneinheiten nutzen (zum Beispiel das Tablet).
Die Sozialformen, Gruppen und Methoden sollten auf die SuS abgestimmt sein.	Alle SuS können durch die methodisch / didaktischen Vorkehrungen am Unterricht teilnehmen. Nachvollziehbare / sinnvolle Gruppeneinteilung. Schaffung geeigneter Lernarrangements (Kontextualisierung). Voneinander und miteinander lernen.
Die SuS nicht über-, aber auch nicht unterfordern.	Individualisierung und Differenzierung bei der Tätigkeit mit Robotern. Die Lernangebote entsprechen den heterogenen Niveaus der SuS. Lernen am Modell und Wiederholungen der Tätigkeiten. Zeitliche Strukturierung und Eingrenzung der Einheiten.

Tabelle 10: Unterrichtsrelevante Schlüsse

3.6. Individuelle Adaption der Einheiten

In der folgenden Tabelle werden die Überlegungen beschrieben, welche bei der Erstellung der Einheiten gemacht wurden. Dabei war es wichtig, die individuellen, mentalen und physischen Möglichkeiten der Kinder in der Planung miteinzubeziehen. Durch diese Anpassungen sollte jedes Kind auf seiner Ebene am Unterrichtsgeschehen partizipieren und seine individuellen Ziele erreichen können.

Tristan	
Ozobot	Blue-Bot
Für Tristan wird auf seinem Tablet bzw. auf der „Meta-Talk“ App eine zusätzliche Unterkategorie erstellt, wo die betroffenen Formen zu finden sind. So hat er die Möglichkeit, diese zu überblicken und sie schnell zu finden. Weiter wird für das Nachfahren der Linien eine Vorrichtung	Auf den Blue-Bot von Tristan werden farbige Punkte aufgeklebt. Die Richtungspfeile scheinen für ihn noch zu abstrakt zu sein. Farben erkennt er grundsätzlich und kann sie auch benennen bzw. zuordnen. Sein individueller Ablaufplan wird Farbabfolgen beinhalten.

gefertigt, welche den Ablauf vereinfachen soll, da ein Lineal erfahrungsgemäss zu anspruchsvoll wäre. Die Dicke der Linie, welche mit der Vorrichtung gezeichnet werden kann, ist so für den Ozobot ausgerichtet, dass er auf ihr fahren kann.	Für Tristan wurden mehrere Strecken bereitgestellt, welche der Roboter abfährt. Diese sind im Vergleich zu den anderen nicht im Raster, sondern eingegrenzte Streckenabfolgen von Quadraten. Je nach Anforderung kann der Schwierigkeitsgrad erhöht werden.
Jasmin	
Ozobot	Blue-Bot
Bei Jasmin stehen sicherlich die feinmotorischen Aspekte im Vordergrund. Für sie wurden A3 Blätter erstellt, auf denen sie die Formen mit einem Stift nachfahren soll, damit der Ozobot darauf fahren kann. Weiter soll ihr Begriffsrepertoire erweitert werden. Dadurch soll Einsicht erhalten werden, dass die Namensgebung einzelner Formen einen Zusammenhang mit der Anzahl Ecken hat. Die Aufgabe kann für sie insofern herausfordernder gestaltet werden, indem sie die Formen nur aufgrund des Wortlauts erkennen soll.	Zu Beginn der Übung erhält Jasmin einen Ablaufplan für die Wege im Raster. Die Abfolge der Pfeile sollen ihr helfen, die Aufgabe zu bewältigen. Ein weiterer Schritt wäre dann, den Blue-Bot ohne Anleitung zu bedienen. Auch hier ist die Schwierigkeitsstufe variabel. Weiter wurde ein grosses Feld erstellt (4x4), welches ein fortgeschritteneres Vorstellungsvermögen beansprucht. Auf diesem Feld gibt es im Schwierigkeitsgrad nach oben keine Grenzen. Sie hat hier ebenfalls die Möglichkeit, eigene Wege zu erfinden und zu erstellen.
Sarah	
Ozobot	Blue-Bot
Mithilfe der Vorrichtungen soll Sarah ihre Hand-Auge-Koordination verbessern. Anschliessend soll sie versuchen, die Linien ohne diese Unterstützung zu bewältigen. Da sie Probleme mit dem Aussprechen gewisser Laute hat, kann ihr auch das Tablet eine Unterstützung bieten. Sie kann dort die Symbole zunächst drücken und dann nachsprechen.	Sarah hat Ablaufpläne mit Pfeilen zur Verfügung. Falls diese zu abstrakt sind, kann sie, wie Tristan, mit den Farbplänen arbeiten. Die Lehrperson unterstützt vor allem zu Beginn und zeigt die einzelnen Schritte vor. Danach probiert die Lehrperson sich sukzessive zurückzuziehen, damit die Schülerin selbstständig mit dem Blue-Bot arbeiten kann.

Tabelle 11: Individuelle Adaption der Einheiten

3.7. Roboter auf der Schülerebene (Dagstuhl Dreieck)

Die drei Perspektiven des Dagstuhl Dreiecks werden in den Kontext „Roboter im sonderpädagogischen Unterricht“ gesetzt. Dabei wird das Modell auf der Ebene der SuS angewendet.

Technologische Perspektive:

Wie genau ein Roboter programmiert werden kann bzw. wie Sensoren / Aktoren oder die Leiterplatten funktionieren, ist für die ausgewählte Zielgruppe zu abstrakt und sorgt

erfahrungsgemäss eher für Verwirrung. Viel wichtiger wäre hierbei, die Begriffe einfach zu halten und sie mit der Alltagswelt der Kinder in Verbindung zu setzen. Zum Beispiel, dass ein Roboter durch Elektrizität / Batterie angetrieben wird (wie auch ein Tablet oder CD Player) und aufgeladen werden muss, um sich zu bewegen. Weiter macht es Sinn, den Kindern grundlegende Funktionsweisen von Robotern zu erklären. Das heisst, das Ein- und Ausschalten oder dass sie Befehle brauchen (bzw. programmiert werden müssen), um eine Aktion auszuführen.

Gesellschaftlich-kulturelle Perspektive

Auch hierbei sind Bezüge zur Alltagswelt der SuS empfehlenswert. Wie aus dem Theorieteil ersichtlich, werden Roboter auch künftig eine grössere Rolle in der Lebenswirklichkeit der Menschen spielen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden die Lernenden in ihrer Entwicklung noch öfters mit Robotern in Berührung kommen. Folglich lohnt es sich hier, die SuS nach dem Vorwissen zu fragen und was sie unter Roboter verstehen oder wozu es sie überhaupt gibt. Die SuS sollen dadurch für neue technologische Veränderungen sensibilisiert werden, um bereits im Kindesalter damit vertraut zu werden.

Anwendungsorientierte Perspektive

Um von Robotern im Allgemeinen wegzukommen, stellt sich die Frage, was die Arbeit mit „pädagogischen Robotern“ im heilpädagogischen Unterricht für einen Nutzen für das Individuum hat. Für die Lernenden können Roboter bei richtiger Anwendung diverse Fertigkeiten und Fähigkeiten unterstützen. Dazu gehören beispielsweise die Förderung der Raumwahrnehmung, der Handlungsplanung (exekutive Funktionen) oder der Teamarbeit. Weiter wird das logische Denken entwickelt oder die Feinmotorik gefördert. Grundsätzlich geht es darum, informatische Bildung so herunterzubrechen, dass die Lerninhalte für die ausgewählte Zielgruppe fassbar gemacht werden kann. Welche Ziele und Befähigungen damit in Zusammenhang stehen, wurde bereits in einem vorhergehenden Kapitel (3.7.) vertiefter ausgeführt.

3.8. Erstellung der Unterrichtseinheiten

Es werden je vier Unterrichtseinheiten mit den beiden Robotern durchgeführt. Diese dauern in der Regel ca. 20 bis 25 Minuten, was der Konzentrations- und Leistungsfähigkeit der SuS entspricht. In der ersten Phase sollen die SuS durch präzise Anleitungen sowie Vorzeigen und Nachmachen an die kleinen Maschinen herangeführt werden. Bei den nachfolgenden Unterrichtseinheiten soll die Lehrperson sukzessive in den Hintergrund rücken, so dass die SuS die Aktivitäten selbstständig ausführen können. Je nachdem, wie gut die Aufgaben bewältigt werden, kann der Schwierigkeitsgrad graduell erhöht werden.

Blue-Bot Einheiten – Didaktische Überlegungen

Die vier Einheiten sind aufbauend. Das heisst, dass die SuS auf ihrem individuellen Niveau die Grundfertigkeiten erlernen, die für sie vorgesehen sind. Dies beginnt beim Anschalten des Roboters und geht dann weiter zum Drücken der Tasten, um ihn in Bewegung zu versetzen. Die SuS haben da auch die Möglichkeit, mit dem Roboter zu experimentieren und vertraut zu werden. Die Lehrperson zeigt die einzelnen Aktionen vor, die SuS versuchen es nach ihren Möglichkeiten nachzumachen. In der nächsten Einheit ist das Ziel, dass die Kinder den Blue-Bot das erste Mal gezielt anwenden. Die Aneignungsmöglichkeiten der SuS werden berücksichtigt und die entsprechende Aufgabenangebote bereitgestellt. Falls ein Schüler oder eine Schülerin mit der Aufgabe über- oder unterfordert ist, kann diese jederzeit angepasst werden.

Um die Kinder kognitiv zu aktivieren und neugierig zu machen, werden ihnen zu Beginn Bilder von Robotern gezeigt. Dadurch soll am Vorwissen der Kinder angeknüpft werden. Sie sollen beschreiben, was sie sehen und was sie darüber wissen. Dann wird ihnen der Blue-Bot gezeigt. Sie können ihn anschauen, ertasten und dazu Fragen stellen. Dann sollen sie ihn probieren einzuschalten. Es wird ihnen vorgezeigt, wie sie ihn zum Fahren bringen. Nach dem Ausprobieren zeigt die Lehrperson vor, wie der Roboter vom Startsymbol zum Ziel fährt. Dazu zeigt er die Ablaufpläne mit den jeweiligen Tasten. Es gibt fünf Strecken, deren Schwierigkeitsgrade stufenweise anspruchsvoller werden und mehr Eingaben erfordern. Weiter gibt es noch ein grosses, magnetisches Feld (vier mal vier), auf dem Aufgaben anhand von Vorgaben nachgelegt oder selbst gestaltet werden können. Das Kind, welches die Funktionsweise nach Abschluss der Erprobung am besten beherrscht, geht eine Übung vor. So können die anderen zwei die Tätigkeit beobachten. Hinterher können dann alle eine Übung, unter der Anleitung der Lehrperson, ausführen. Je nachdem, wie gut das funktioniert, können sie die Aufgaben ohne Zutun des Initiators erledigen. Jedoch werden sie vor allem in den ersten Einheiten eng geführt und vieles wird vorgezeigt. Bei den nachfolgenden Sequenzen bleiben die Aufgaben gleich, können aber nach Bedarf angepasst werden. So wird der Schwierigkeitsgrad schrittweise erhöht oder verringert. Die Lehrperson versucht dann mehr und mehr in den Hintergrund zu rücken und vermehrt als Coach zu fungieren.

Blue-Bot Einheiten – Material und Materialerstellung

Untenstehend die Materialien, welche für die Blue-Bot Einheiten erstellt und verwendet wurden. Zu den Fotos ein kurzer Kommentar zu den Überlegungen.

Drei Blue-Bots und ein Blue-Bot mit Farbaufkleber	
	<p>Die Farbaufkleber haben die Funktion, die Eingabe für SuS zu vereinfachen. Für einige Kinder ist die Darstellung eines Pfeils zu abstrakt, weshalb Farben hier eher einen Zugang ermöglichen können.</p>
Fünf verschiedene Blue-Bot Strecken von einfach bis schwierig	
	<p>Bei den ersten beiden Strecken bedarf es nur zwei verschiedenen Tasten. „Vorwärts“ (Pfeil nach oben) und „GO“. Die Schwierigkeit wird mit jeder weiteren Strecke graduell erhöht. Die Komplexität und Anforderungen werden mit jeder Stufe angehoben.</p>
Pro Strecke je zwei Ablaufpläne: einer mit Pfeilen und einer mit Farben	
	<p>Exemplarisch ist hier die einfachste Strecke dieser Palette dargestellt. Unten rechts ist jeweils ein Symbol erkennbar (Biene). Dieses weist auf den jeweiligen Ablaufplan bzw. Strecke hin, die zusammengehören. Ebenfalls erkennbar die Befehlsabfolge für beide Varianten der Blue-Bots.</p>
Ein grosses Magnetfeld (60 cm x 60 cm) mit Symbolen und Aufgaben	
	<p>Das Feld wurde mit Magnetfarbe bestrichen und die Felder mit Isolierband abgeklebt. Dieser Untergrund ist für die Blue-Bots gut befahrbar und lässt die Symbole (die auf Magnetpapier bedruckt sind) haften. Das Blue-Bot Symbol ist der Start, die Sonnenblume das Ziel. Die Lava fungiert als Hindernis. Rechts hat es noch vorgefertigte Aufgaben zum Nachlegen.</p>

Tabelle 12: Blue-Bot Einheiten – Material und Materialerstellung

Ozobot Einheiten – Didaktische Überlegungen

Zu Beginn sollen die SuS den neuen Roboter kennenlernen. Dabei soll der Begriff Roboter, auf den sie schon beim Blue-Bot gestossen sind, nochmals wiederholt werden. Weiter wird eine Tätigkeit von der Lehrperson vorgezeigt, damit die Kinder beobachten können, was der Roboter macht und wie er sich bewegt. Die Überlegung hierbei ist, dass sie erkennen können, dass diese Roboter nur dann in die gewünschte Richtung fahren, wenn er auf einer vorgegebenen Linie platziert wird. Die Bedeutung dieses Lerntransfers zum ersten Roboter besteht darin, dass die Kinder erkennen, dass sich dieser nicht mit Pfeil- oder Farbtasten bedienen lässt, sondern mit Linien.

Mit der „OzobotBit-App“ sollte sich dieses Vorhaben gut umsetzen lassen. Auf dem Tablet sind die Linien immer gleich dick, so dass der Roboter darauf fahren kann. Um die Funktionsweise selbstständig zu entdecken, sollen sie Strecken oder geschlossene Kreise vorgeben, auf denen sich der Ozobot bewegen kann.

Ein weiterer Schritt folgt dann auf einem A4 Papier, auf dem sich der Roboter zu einem bestimmten Symbol von A nach B bewegt. Dadurch sollen sie die Einsicht erhalten, dass sich das fahrende Objekt nicht nur auf dem Tablet, sondern auch auf einem normalen Papier bewegen kann, sofern Linien vorgegeben sind. Daneben gibt es noch ein zweites Blatt, dessen Wege zwar vorgezeichnet, für den Ozobot aber nicht erkennbar sind. Diese müssten sie dann selbst nachfahren, damit dieser sich an den gewünschten Ort bewegt.

Dieses Erproben kann dann bei den nachfolgenden Einheiten als Einstieg fungieren, so dass sie die Funktionsweisen wieder abrufen und verinnerlichen können.

Nachdem sie mit dem Ozobot hantiert haben, kommen die Formen zum Zug. Es wurden sechs Formen ausgewählt, welche einige Kinder bereits kennen und welche, die ihnen neu sein werden. Ein Kreis, ein Dreieck, ein Viereck, ein Stern, ein Herz und ein Sechseck (Hexagon). Letzteres wird wohl den wenigsten bekannt sein. Hierbei geht es darum, das Verständnis der Zusammenhänge von Formen und Ecken und dass diese ihren Namen aufgrund der Anzahl Ecken haben. Die einzelnen Formen werden mit den Schülern durchgegangen. Danach erhalten sie ein laminiertes A3 Blatt mit den Formen darauf. Die Konturstärke der Formen entspricht der Lesefähigkeit des Ozobots. Zuerst werden Bilder auf dem Visualizer gezeigt. Die SuS sollen anschliessend den Roboter auf die betreffende Form legen. Zuerst wird die Form von der Lehrperson genannt, danach im Plenum die Frage gestellt, wie diese Form heisst. Da die Formen auch auf dem iPad programmiert sind, können sich auch Schüler mit eingeschränkter Lautsprache äussern. Nach dem Kennenlernen der Formen wird das Ganze mit einem Spiel verbunden. Ein Würfel, auf dem die sechs Formen abgebildet sind, wird dann von den Schülern gerollt. Sie legen hinterher den Roboter auf die betreffende Form und benennen diese. Weiter besteht die Möglichkeit, dass jene Kinder, die befähigt sind, die Konturen in der nötigen Stärke zu zeichnen, diese wiederum auf einem A3 Blatt mit den

gleichen Formen, aber dünnen Linien nachfahren. Am Schluss der vier Sequenzen sollen noch die Formen nur wörtlich (also ohne Bild) genannt werden, um zu überprüfen, ob die Kinder die Formen wiedererkennen.

Während den ganzen vier Einheiten fungiert der Ozobot primär als unterstützendes, gegebenenfalls motivierendes Element zur Erschliessung neuer Formbegriffe.

Ozobot Einheiten – Material und Materialerstellung

Die folgende Tabelle zeigt, welche Materialien für die Ozobot Sequenzen eingesetzt und kreiert wurden. Daneben finden sich kurze Anmerkungen zu den Überlegungen.

Vier Ozobots	
	<p>Drei handelsübliche Ozobots, welche für die Unterrichtssequenzen eingesetzt wurden.</p>
Ipad mit installierter „Meta-Talk“ App	
	<p>Die „Meta-Talk“ App ermöglicht SuS, ohne Lautsprache mit Bildern zu kommunizieren (unterstützte Kommunikation). Sie kann aber auch SuS mit allgemeinen Sprachstörungen unterstützen. Die App kann mit neuen Begriffen erweitert werden. Dazu müssen diese auf die App programmiert werden. Auf dem Bild sind die Formen zu sehen, welche manuell hinzugefügt wurden.</p>
Streckenvorlagen (A4) – mit dicken und dünnen Linien	
	<p>Die beiden Streckenvorlagen dienen vor allem dazu, mit dem Ozobot vertraut zu werden. Start ist ein Haus und Ziel eines der Bilder aus der Alltagswelt der Kinder (Zoo, Schule, Pferde). Auf den dicken Linien fährt der Ozobot selbstständig. Die dünnen Linien müssen zuerst mit einem Stift nachgefahren werden. Das Nachfahren erfordert gewisse feinmotorische Fertigkeiten.</p>

Vorrichtung zur Erstellung von geraden Linien	
	<p>Auf einem Stück Karton wurde eine dicke Linie mit einem Lineal gemalt. Diese wurde dann ausgeschnitten. Die Funktion dieser Vorrichtung ist, dass die Kinder, welche noch nicht selbstständig eine dicke Linie machen können, dem Schlitz nachfahren können. So sollen sie selbstständig Linien erstellen können, auf denen der Ozobot fährt.</p>
Formenvorlagen (A3) – mit dicken und dünnen Linien	
	<p>Auf dem Blatt mit den dickeren Linien kann der Ozobot problemlos fahren. Auf dem Blatt mit den dünnen Linien nicht. Diese müssten zuerst mit dem Stift nachgezeichnet werden, damit sich der Ozobot darauf bewegen kann. Einige Formen sind dabei einfacher, andere merklich schwieriger nachzufahren.</p>
Würfel mit Formensymbolen	
	<p>Die Würfelseiten sind austauschbar. Die sechs Formen wurden in den passenden Größen ausgedruckt, laminiert und ausgeschnitten, damit sie in den Würfel passen.</p>

Tabelle 13: Ozobot Einheiten – Material und Materialerstellung

4. Zusammenführung der Kernbeobachtungen

In diesem Kapitel werden einzelne, bedeutsame Ausschnitte aus den Beobachtungen der Einheiten hervorgehoben. Die Beobachtungen wurden sinngemäss verschriftlicht. Sie werden jedoch weder kommentiert noch genauer beschrieben. Das ausführliche Beobachtungsprotokoll der Videoaufnahmen findet sich im Anhang. Die Auswertungen sowie Interpretationen der Beobachtungen liegen im nachfolgenden Kapitel vor.

Blue-Bot Einheit I

[02:12]

Warum gibt es Roboter? Warum haben Menschen Roboter gebaut? Antwort der Kinder: „Spiele spielen“, „Auto“. Die Lehrperson zählt einige Möglichkeiten für den Gebrauch von Robotern auf. Den Schülern wird ein Roboter für die Schule gezeigt. Frage an die Kinder: „Was muss man machen, damit der sich bewegt?“ Antwort von Jasmin darauf: „Man muss drücken.“ Die Antwort wird bejaht und der Roboter vor den Kindern angeschaltet.

[03:10]

Die Lehrperson fragt, was man jetzt machen muss, damit sich der Roboter nach vorne zum Ziel bewegt. Jasmin meldet sich und sagt, der Roboter muss nach vorne gehen. Die Lehrperson fragt, wie oft er nach vorne gehen muss, sie antwortet: „Zweimal“ (das ist korrekt).

[05:40]

Nun wird Sarah gefragt, ob sie das auch probieren möchte. Sie bejaht. Sie drückt willkürlich (41-mal) auf die Vorwärtstaste. Sie probiert es nochmals, diesmal hält die Lehrperson den Ablaufplan vor sie hin. Sie hält sich an diesen und drückt zweimal. Der Blue-Bot kommt ans Ziel.

[07:50]

Die Farben werden vorgestellt. Tristan macht die Einführungsübung mit dem Farbtasten-Plan. Er drückt korrekt und der Roboter kommt ans Ziel.

[14:25]

Jetzt wird das grosse Feld vorgestellt. Jasmin zeigt wieder vor. Beim ersten Mal drückt sie einmal zu wenig. Beim zweiten Mal macht sie es korrekt.

Blue-Bot Einheit II

[01:40]

Auf die Frage, ob die Kinder noch wissen, wie der Roboter angeschaltet werden kann, meldet sich Jasmin und schaltet ihn sogleich ein. Das Gleiche gilt anschliessend für Tristan. Sarah braucht noch ein wenig verbale Unterstützung.

[06:35]

Tristan erhält auch eine Strecke. Mit der Unterstützung der Lehrperson schafft er es gleich

beim ersten Mal.

[09:35]

Sarah nimmt den Ablaufplan selbst in die Hand und blättert darin herum. Sie legt ihn dann wieder weg und drückt willkürlich auf dem Roboter herum.

[13:10]

Sarah scheint das Interesse an der eigentlichen Aufgabe zu verlieren (wendet sich von der Strecke ab) und drückt willkürlich die Tasten auf dem Roboter und schaut ihm zu. Tristan probiert aus und legt den Roboter immer wieder auf das Startsymbol zurück.

[21:05]

Die Glocke klingelt (die Sequenz ist zu Ende) und die SuS sollen den Blue-Bot nun ausschalten. Alle drei schalten ihn selbstständig aus.

Blue-Bot Einheit III

[00:00]

Die Lehrperson stellt zu Beginn die Frage an die Kleingruppe, wie diese Geräte heissen. Sarah sagt leise „Roboter“, Jasmin sagt den Begriff deutlicher.

[00:40]

Nun sollen die SuS den Roboter anschalten. Alle können dies selbstständig (Sarah wird der Hinweis gegeben, den Blue-Bot umzudrehen).

[08:45]

Jasmin ruft zweimal: „Geschafft!“. Die Lehrperson kommt schauen: Die ersten vier Eingaben sind korrekt, dann fährt er in die Lava.

[09:55]

Tristan bekommt eine neue Strecke (leicht anspruchsvoller). Mit Anleitung (Farbtasten) kann er die Aufgabe erfolgreich bewältigen.

[14:55]

Jasmin wird von der Lehrperson unterstützt, den Roboter legt sie jeweils an den Ort, wo der Roboter nach den Eingaben ist. Sie kann dann die weiteren Tasten von diesem Ort aus drücken. So kommt dieser am Schluss an die Endstation.

[15:10]

Tristan hat den Plan zur Seite gelegt und macht selbstständig Eingaben. Den Roboter hat er aber vom vorgegebenen Weg weggelegt.

Blue-Bot Einheit IV

[04:30]

Nun erhalten die anderen zwei (Sarah und Tristan) einen Roboter und schalten ihn sogleich und ohne Aufforderung an. Dazu bekommen sie je eine Strecke. Sarah nimmt den Plan zur

Hand (ohne Aufforderung). Sie drückt die Tasten „vorwärts“ zweimal (richtig wären dreimal). Der BlueBot wird wieder auf den Start gelegt und sie drückt noch ein weiteres Mal auf „vorwärts“ und dann auf „GO“ – der Roboter kommt ans Ziel.

[05:40]

Tristan blättert und drückt anschliessend die Tasten. Dies macht er so, dass der Blue-Bot erfolgreich ins Ziel kommt.

[11:40]

Wiederum wird Jasmin gefragt, ob sie mit den Strecken arbeiten möchte oder mit dem grossen Feld. Dieses Mal entscheidet sie sich für das Feld. Sie nimmt sich selbstständig einen Legeaufgabe (für das Feld) und legt diese nach. Danach probiert sie den Roboter ans Ziel zu bringen.

[11:45]

(Tristan) Sobald die Lehrperson weggeht, gibt er wieder willkürlich Befehle. Obwohl der Roboter immer irgendwo anders hinfährt, legt er ihn jeweils wieder auf das Startsymbol.

[15:50]

Die Lehrperson geht aus dem Schulzimmer. Die SuS bleiben alle bei ihrem Roboter und drücken weiter Tasten. Die Ablaufpläne bleiben liegen.

Ozobot Einheit I

[02:55]

Die SuS erhalten ein iPad und einen Ozobot. Tristan und Jasmin zeichnen einige Linien und setzen den Roboter darauf. Der Ozobot fährt auf der Oberfläche des Tablets.

[09:50]

Mithilfe des Visualizers wird die Übung vorgezeigt. Zuerst sollen sie in den Zoo fahren. Das klappt bei allen drei beim ersten Mal. Dann sollen sie mit dem Roboter zur Schule fahren. Auch dies funktioniert bei allen sogleich.

Ozobot Einheit II

[10:20]

Sarah lehnt die Vorrichtung ab, probiert es sogleich allein und fährt sogleich alle drei Linien mit dem Stift nach. Beim Versuch mit dem Ozobot ist sie auf der obersten Linie erfolgreich.

[16:20]

Jasmin nennt das „Dreieck“, wie auch das „Viereck“, korrekt. Das Sechseck kennt sie nicht. Die Ecken werden laut gezählt und Jasmin sagt dann „Sechs ... Sechseck“.

Ozobot Einheit III

[01:05]

Die SuS werden gefragt, ob sie noch wissen, wie man den Roboter anschaltet (ihnen wird ein

Roboter hingelegt). Alle drei können ihn selbstständig anschalten. Die SuS legen den Roboter auf die Linien und lassen ihn darauf fahren.

[06:20]

Zuerst kommt der „Kreis“, alle drei können dies nachsagen oder drücken. Die nächste Form ist ein Herz. Jasmin meldet sofort „Herz“. Das ist korrekt. Dann folgt das „Sechseck“, wiederum sagt Jasmin sofort „Sechseck“. Auch Tristan sagt mit dem Tablet beim zweiten Versuch „Sechseck“. Das Quadrat wird aufgelegt und Sarah drückt sofort auf „Quadrat“. Jasmin sagt Viereck.

[08:10]

Tristan braucht wiederum ein paar Versuche, bis Jasmin ihm wieder hilft und auf die korrekte Form zeigt.

[16:15]

Es ist ein Dreieck. Jasmin benennt die Form und legt den Ozobot hin. Tristan findet ebenfalls die korrekte Lösung, wie auch Sarah.

Ozobot Einheit IV

[00:05]

Die SuS werden gefragt, ob sie wissen, wie diese Maschinen heißen. Jasmin sagt sofort „Roboter“. Sie spricht den Begriff klar und deutlich aus. Sarah sagt den Begriff ebenfalls, jedoch ein wenig undeutlich. Tristan wird auch aufgefordert, den Begriff zu nennen. Er sucht auf dem Tablet und sagt dann „iPad“. Die Lehrperson hilft ihm, in die richtige Begriffskategorie zu kommen. Dann drückt er „Roboter“.

[04:10]

Tristan legt den Roboter auf das Quadrat. Er wird nach dem Begriff gefragt, befindet sich jedoch wieder in einer anderen Kategorie. Ihm wird ein anderes iPad hingelegt, welches bereits die Formen zeigt. Er drückt auf „Dreieck“. Das macht er noch zwei weitere Male. Darauf nennt er „Stern“ und dann „Quadrat“.

[11:00]

Bei Jasmin funktioniert es nicht mit dem Nachfahren. Sie erhält wieder ein Blatt mit dicken Konturen.

[15:30]

Nun sollen die Kinder den Roboter nur durch Hören auf das Symbol legen. Alle drei legen ihn auf das richtige Symbol (Dreieck). Dann sollen die Kinder den Ozobot auf den Kreis legen. Das stimmt bei allen.

5. Auswertung und Interpretation

Aufgrund der Kernbeobachtungen werden die Einheiten nur zusammenfassend interpretiert. Dieses Vorgehen hat die Funktion, die definierten Ziele sowie die Forschungsfragen zu beantworten. Die vorhergehenden Beobachtungen fungieren hierbei als Leitlinien der Interpretation.

Blue-Bot

Einheit I

Das Vorwissen der Kinder bezüglich der Roboter schien eher begrenzt zu sein, sowohl in funktionaler wie auch angewandter Sicht. Ein Mädchen (Jasmin) konnte jedoch Vermutungen anstellen, für was Roboter eingesetzt werden können. Ebenfalls hatte sie eine grobe Ahnung davon, dass der Mensch eine Aktion durchführen bzw. einen Befehl (drücken) geben muss, damit sich der Roboter bewegt. Weiter konnte sie verbalisieren, wohin und wie oft der Roboter sich bewegen muss, um ans Ziel zu kommen. Das schien interessant, da sie von Beginn weg die grundlegende Funktionsweise, aber auch die Intention der Aufgabe verstanden hat. Der Roboter muss eingeschaltet sein, er hat ein Ziel, wo er hinkommen möchte und er braucht dazu Eingaben. Sie konnte die Aufgabe dann auch gleich beim ersten Mal lösen. Dabei kam ein sozialer Faktor dazu, da die erste Sequenz eine Einführungslektion darstellte, an der alle drei Kinder mit einem Roboter arbeiten und sich gegenseitig beobachten konnten.

Nachdem Jasmin die Aufgabe vorgezeigt und erfolgreich abgeschlossen hatte, schien das Interesse der anderen zu steigen. Sie haben Jasmin aufmerksam bei ihrem Handeln zugeschaut. Dieses könnte auch gewisse Hemmschwellen überwunden haben, um sich dieser neuen Tätigkeit zu stellen. Sarah stellte sich sogleich der Herausforderung und bekam Gefallen am Erproben und an den Tönen der kleinen Maschine. Die Lehrperson liess sie zunächst gewähren, forderte dann aber von ihr, den Blue-Bot mithilfe des Ablaufplans ans Ziel zu bringen, was ihr beim ersten Mal gleich gelang. Tristan zeigte ein ähnliches Verhalten wie Sarah, auch er möchte drücken und ausprobieren. Relativ schnell wurde der Lehrperson bewusst, dass er die Pfeilsymbole nicht erfassen konnte, weshalb ihm sogleich der Blue-Bot mit den Farbtasten gegeben wurde. Erfreulicherweise konnte er die Aufgabe ebenfalls beim ersten Mal erfolgreich bewältigen.

Beobachtungsfazit: Alle drei SuS hatten bei der Einführungseinheit ein Erfolgserlebnis und konnten den Roboter ans Ziel bringen. Sie schienen die Funktionsweise (Eingaben = Bewegungen) des Blue-Bots während der Sequenz verstanden zu haben. Ebenfalls konnte das Ziel der Aufgabe für die Kinder fassbar gemacht werden (Blue-Bot muss vom Start zum Ziel kommen).

Einheit II

Bei der zweiten Veranstaltung bekam jede/r Schüler/in von Beginn weg einen Roboter. Interessanterweise konnten zwei der drei den Roboter sogleich und selbstständig einschalten. Sarah brauchte noch den Hinweis, den Roboter umzudrehen und schaffte es dann auch. Dies zeigte, dass sie verstanden haben, dass sich der Roboter nicht bewegt, solange die Lichter nicht brennen, er keine Geräusche von sich gibt und nicht angeschaltet ist.

Tristan erhielt zu Beginn Unterstützung, indem die Lehrperson den Ablaufplan vor ihn hinhielt. Er konnte dadurch den Handlungsablauf ausführen, indem er auf die Farbe schaute und anschliessend auf die Tasten drückte, um dadurch den Roboter ans Ziel zu bringen.

Als Sarah versuchte, den Roboter vom Startsymbol und durch Eingaben ans Ziel zu bringen, nahm sie von sich aus den Ablaufplan in die Hand. Sie blätterte herum, aber legte ihn dann wieder weg. Daraus kann abgeleitet werden, dass sich ihr der Zusammenhang der Befehlseingabe und des Ablaufplans als unterstützendes Element erschlossen hatte. Möglicherweise schien ihr dann das gleichzeitige Verrichten mehrerer Tätigkeiten (Ablaufplan sowie Symbole anschauen, drücken, umblättern etc.) zur Erfüllung der Aufgabe trotzdem zu schwierig. Sie fand dann vermehrt Gefallen daran, die Tasten willkürlich zu drücken. Hierbei scheint bei ihr der spielerische Aspekt tendenziell in den Vordergrund zu rücken.

Ähnliches war auch bei Tristan der Fall, wobei er den Roboter stets wieder aufs Startsymbol legte. Dies kann darauf hindeuten, dass er die Aufgabe insofern verstanden hat, als dass der Roboter immer vom Start aus losfahren sollte, um ans Ziel zu gelangen.

Zum Schluss sollten die SuS den Roboter wieder ausschalten, dies führten sie allesamt selbstständig aus, was die Annahme verstärkt, dass alle drei ein Grundverständnis zur Funktionsweise des Blue-Bots haben.

Beobachtungsfazit: Die SuS konnten den Blue-Bot weitgehend selbstständig ein- und ausschalten. Die Annahme nach der ersten Einheit, dass ihnen das Ziel der Aufgabe bewusst geworden zu sein scheint, wurde begünstigt. Dennoch zeigten nach einiger Zeit mindestens zwei der drei SuS den Hang, von der Aufgabe abzuschweifen und mit dem Roboter zu spielen.

Einheit III

Den Begriff „Roboter“ schien Jasmin schon sehr gut verinnerlicht zu haben. Wohl auch aufgrund ihrer sprachlichen Möglichkeiten fiel das bei ihr auf. Sarah probierte den Begriff ebenfalls zu sagen, hatte aber Mühe, diesen korrekt zu artikulieren. Dennoch schien sie den Begriff zu verinnerlichen, auch wenn sie ihn aktiv noch nicht einwandfrei wiedergeben konnte. Wie in der vorherigen Sequenz konnten die SuS den Roboter selbstständig einschalten. Sarah bekam wieder den Hinweis, den Roboter zuerst umzudrehen.

Jasmin arbeitete meistens mit dem grossen Feld, wo sie Aufgaben nachlegen oder welche

erfinden konnte. Sie wirkte sehr selbstständig und aufmerksam. Als sie der Lehrperson sagte, dass sie die Aufgabe geschafft habe, kam diese vorbei, um zu schauen. Es gelang ihr dabei noch nicht, den Roboter ans Ziel zu bringen, wenn dieser mehrere Richtungswechsel beinhaltete. Bei geraden Strecken stellte dies kein Problem dar. Sie zählte jeweils die Felder ab und drückte auf die Taste. Einen Richtungswechsel konnte sie jeweils noch bewältigen, vergass dann aber, dass der Roboter sich beim Fortschreiten nochmals drehen und von dort weiterfahren sollte. Dies führte dann auch zur Annahme, dass die Aufgabe für sie zu herausfordernd war, da sie sehr weit vorausdenken und die Bewegungen des Roboters vor dem inneren Auge durchspielen musste, damit dieser ans Ziel kommen konnte. Später wurde sie von der Lehrperson so unterstützt, dass der Roboter nach der Befehlseingabe an den jeweiligen Ort gelegt wurde, wo er sich befinden würde. Sie konnte so die Eingaben schrittweise eingeben. Dies schien Jasmin zu helfen, sich den weiteren Weg besser vorzustellen. Mit dieser Unterstützung konnte sie die Aufgabe dann auch bewerkstelligen.

Tristan erhielt wiederum die Hilfe der Lehrperson, um den Roboter ans Ziel zu bringen. Dieses Mal enthielt die Strecke einen Richtungswechsel, was das Ganze für ihn noch schwieriger machte, da eine neue Komponente bzw. Farbe dazukam. Mit dem Hinhalten des Ablaufplans konnte er diese neue Aufgabe jedoch erfolgreich bewerkstelligen.

Wie beim letzten Mal zeigte sich bei Tristan und Sarah nach einer Viertelstunde ein ähnliches Verhalten. Beide legten die Strecke zur Seite, wendeten sich jedoch immer noch dem Roboter zu und drückten beliebig auf die Tasten. Möglicherweise schienen sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr die Aufgabe, sondern die spielerische Funktion des Roboters zu präferieren.

Beobachtungsfazit: Der Begriff „Roboter“ schien sich bei den beiden Mädchen zu verfestigen. Jasmin konnte Aufgaben mit einem Ablaufplan problemlos bewältigen, zeigte auf dem Feld jedoch viele Unsicherheiten. Sarah und Tristan waren in der Lage, Aufgaben mithilfe der Lehrperson und des Ablaufplans richtig zu erledigen, ihre Konzentrationsfähigkeit schien sich mit der Zeit zu verringern.

Einheit IV

Bei der letzten Blue-Bot Einheit konnten alle drei SuS den Roboter ohne Hilfe oder Hinweise einschalten. Sarah schaffte es, den Blue-Bot nach einer zusätzlichen Eingabe ans Ziel zu bringen. Sie hielt dabei den Ablaufplan in der Hand und blätterte ihn einmal um und drückte zweimal auf den Pfeil (nach vorne). Dabei erkannte sie, dass er noch nicht am Ziel war und drückte dann noch einmal darauf. Obwohl sie ans Ziel kam, schien sie die Handlungspraxis noch nicht ganz verinnerlicht zu haben. Sie wollte das Ziel lieber durch „try and error“ erreichen anstatt mit dem Plan. Jedoch überforderten die vielen Handlungsabläufe sie vielleicht.

Daneben probierte Tristan dasselbe, mit dem Unterschied, dass seine Strecke drei Eingaben

erforderte und er sich an den Farben orientierte. Erfreulicherweise schaffte er es, den Roboter mit dem Ablaufplan und ganz selbstständig ans Ziel zu bringen. Dies war das erste Mal, dass er dies ohne Unterstützung vollbrachte.

Jasmin konnte jeweils entscheiden, ob sie mit dem Feld oder den Strecken arbeiten möchte. Sie schien die Handlungsabläufe mit den Ablaufplänen und Strecken sehr gut zu beherrschen und war gewillt, die herausfordernden Aufgaben ebenfalls zu meistern. Weiter bestand die Annahme, dass sie gerne eigene Aufgaben gestaltete, um sie dann zu lösen.

Gegen den Schluss der Sequenz verliess die Lehrperson das Schulzimmer. Auf den Aufnahmen war zu erkennen, dass die SuS weiterhin mit dem Roboter hantierten. Dies wies darauf hin, dass sie intrinsisch motiviert waren, mit dem Blue-Bot zu arbeiten. Dabei legten sie den Roboter auch immer wieder aufs Startfeld, womöglich schienen sie die Ambition zu haben, den Roboter ans Ziel zu bringen. Die Ablaufpläne nahmen sie dabei nicht zur Hand.

Beobachtungsfazit: Was in der letzten Lektion auffiel, war, dass Sarah und Tristan den Blue-Bot mindestens einmal und ohne Hilfe der Lehrperson ans Ziel brachten. Ob das bei Sarah Zufall oder Intention war, war nicht mit Sicherheit zu ergründen. Jedenfalls konnte sich Tristan genau an den Plan halten und die Befehle korrekt eingeben. Weiter schien Jasmin stets gewillt, Neues auszuprobieren. Auch wenn ihr Roboter nicht ins Ziel kam, gab sie nicht auf und versuchte es weiter. Besonders erfreulich schien, dass die SuS auch während der Abwesenheit der Lehrperson weiter interessiert mit den Blue-Bots arbeiteten.

Ozobot

Einheit I

Die SuS wirkten interessiert zu sein und beobachteten den neuen Roboter, der sich auf dem Tablet bewegte. Nach dem Erhalt eines eigenen iPads probierten alle drei sogleich Linien zu zeichnen. Tristan und Jasmin schienen die Funktionsweise begriffen zu haben und liessen ihn auf ihren eigenen Linien fahren. Sarah machte den Eindruck, dass sie lieber auf dem Tablet malen möchte, statt mit dem Roboter zu hantieren.

Bei der nächsten Übung waren die Linien vorgegeben. Die SuS sollten den Roboter auf eine bestimmte Linie legen, was allen gelang. Ebenfalls bei der nächsten (kurvigen) Linie legten alle SuS den Ozobot an den richtigen Ort. Dieses Verhalten konnte darauf hinweisen, dass alle die Funktionsweise des neuen Roboters assimiliert hatten.

Beobachtungsfazit: Die SuS konnten nach der ersten Ozobot Einheit den Roboter korrekt anwenden. Jedoch schien auch hier die Versuchung zu bestehen, lieber mit dem Tablet oder dem Roboter zu spielen, anstatt die Aufgabe zu fokussieren.

Einheit II

Nach der zweiten Erprobung der Roboter erhielten die SuS ein Blatt, auf dem sie die Linien selbst nachmalen sollten. Alle drei Kinder schienen zu diesem Zeitpunkt die Funktionsweise des Ozobots begriffen zu haben. Nämlich, dass sich dieser Roboter nicht durch manuelle Eingaben, sondern durch das Vorgeben eines Weges oder einer Strecke in Form von Kurven und Linien bewegt. Diese Annahme wird dadurch begründet, dass alle SuS den Roboter zielgerichtet auf die Linien legten. Die Vorrichtungen zum Malen der Linien wurden von Sarah abgelehnt und von Jasmin angenommen. Bei beiden konnten die Sensoren der geraden Linien lesen und darauf fahren. Tristan brauchte hierbei offensichtlich (aufgrund der Feinmotorik) Unterstützung, damit es funktionierte. Nur Jasmin gelang es, dass der Ozobot auf allen drei Linien fuhr. Diese feinmotorische Übung schien für Tristan und Jasmin zu schwierig, sie wendeten sich nach kurzer Zeit davon ab.

Bei der Aufgabe mit den geometrischen Formen war eine Szene sehr eindrucksvoll zu beobachten: Jasmin konnte aufgrund ihres Vorwissens (Dreieck, Viereck) selbstständig zum Schluss kommen, dass ein Hexagon „Sechseck“ genannt wird. Sie hatte die Ecken gezählt, mit ihrem Vorwissen verknüpft und nannte die Form ein „Sechseck“.

Beobachtungsfazit: Den Zusammenhang zwischen den Linien und der Bewegung des Ozobots schienen alle verstanden zu haben. Jasmin hatte eine neue Form durch eigenständiges Kombinieren lautsprachlich geäußert.

Einheit III

Die SuS haben die Fertigkeit internalisiert, den Roboter selbstständig einzuschalten und diesen anschliessend auf eine vorgegebene Linie zu legen. Jasmin war in der Lage, alle zu betrachtenden Formen verbal zu nennen. Ebenfalls bereitete es ihr keine Probleme, den Roboter auf die betreffende Form zu legen. Dies deutete darauf hin, dass sie ihr Begriffsrepertoire erweitert wie auch gefestigt hatte. Sarah konnte den Roboter ebenfalls aufgrund der äusseren Merkmale richtig hinlegen und mit dem Tablet und teils lautsprachlich nennen. Bei ihr schien ebenfalls eine Begriffserweiterung stattgefunden zu haben. Tristan bekundete bei der Übung seine Probleme. Selten gelang es ihm, den Roboter beim ersten Versuch richtig hinzulegen. Seine Aufmerksamkeit auf die Form musste jeweils eingefordert werden, dass er die richtigen Formen auf dem iPad nannte. Während des Würfelspiels, wo die Formen auf den Seiten abgebildet waren, war zu beobachten, dass Jasmin aus eigener Initiative Tristan half, einzelne Symbole zu finden. Sie hatte nach einiger Zeit auf dem iPad vorgezeigt, wo er drücken musste. Dies zeigte eine gewisse Sozialkompetenz von Jasmin sowie ihre Selbstverständnis, dass sie sich gut mit der Aufgabe auskannte und ihr Wissen

weitergeben und andere unterstützen wollte. Gegen Ende der Sequenz haben es alle Kinder mindestens zweimal geschafft, den Roboter richtig hinzulegen und die Form zu nennen.

Beobachtungsfazit: Jasmin schien bei der Übung etwas unterfordert, sie unterstützte andere Kinder aus eigener Motivation. Tristan konnte gleiche Formen erkennen und diese nennen. Sein Fokus musste jedoch mehrmals eingefordert werden. Sarah bekundete wenig Mühe beim Drücken der Symbole auf dem Tablet und versuchte die Wörter nachzusprechen und artikulieren. Den Roboter setzte sie mehrheitlich auf die richtige Form.

Einheit IV

In der letzten Ozobot Sequenz waren alle drei SuS in der Lage, den Begriff „Roboter“ in ihrer individuellen Kommunikationsform zu nennen. Bei der ersten Übung hatte Tristan die Möglichkeit, den Roboter auf eine beliebige Form zu legen. Er legte ihn auf das Quadrat und sollte anschliessend den Begriff mit dem Tablet nennen. Dies gelang ihm jedoch erst beim dritten Mal. Dies konnte darauf hindeuten, dass Tristan noch gewisse Unsicherheiten beim Nennen der Formen aufwies. Gleichzeitig zeigte er beim Lösen der Aufgaben eine Inkontinuität, da er bei der nächsten Aufgabe den Roboter auf Antrieb auf das richtige Feld legen (Dreieck) und mit dem Tablet benennen konnte. Womöglich war es für ihn herausfordernd, dass er mehrere Aktionen nacheinander durchführen musste (das Bild anschauen, den Roboter hinlegen, auf dem iPad auf das Symbol drücken). Sarah und Jasmin zeigten sich dagegen sehr sicher beim Legen. Jasmin bekam ein A3 Blatt mit dünnen Konturen darauf, welche der OzoBot nicht lesen konnte. Ihre Aufgabe war, die Formen mit einem Stift nachzufahren, um den Roboter darauf fahren zu lassen. Dies gelang ihr jedoch nicht, die Übung schien zu anspruchsvoll für sie und wurde nach kurzer Zeit abgebrochen.

Als letztes mussten sich die Kinder so hinsetzen, dass sie nicht auf das Blatt der anderen schauen konnten. Die Situation ist insofern nennenswert, als dass alle drei Kinder die ersten zwei Formen nur durch das Hören des Begriffs richtig hinlegen konnten.

Beobachtungsfazit: Der Begriff „Roboter“ schien bei allen dreien gefestigt zu sein. Sarah und Jasmin konnten den Roboter kontinuierlich auf die betreffende Form legen. Sarah nannte alle Formen korrekt, Sarah mindestens die Hälfte. Tristans Aktivitäten wiesen eine Inkongruenz auf. Die drei konnten den Roboter mehrmals und nur durch Hören auf die korrekte Form legen.

6.Evaluation

Zunächst werden die Ziele der einzelnen Kinder in Form einer Tabelle überprüft. Diese wurden im Vorbereitungsteil verschriftlicht. Dazu wurden unterstützende Methoden sowie Indikatoren zur Zielerreichung definiert. Gestützt auf die Beobachtungen nach den acht Einheiten, werden die Ziele in „erreicht“, „teilweise erreicht“ oder „nicht erreicht“ kategorisiert. Dadurch werden die Unterrichtarrangements auf ihre Wirkung auf die Schüler evaluiert. Im zweiten Teil der Evaluation werden die Beobachtungen aus dem Kapitel „Interpretation und Auswertung“ zusammenfassend dargestellt und mit Blick auf die Fragestellungen zusammengeführt.

Zielüberprüfung Tristan:

	erreicht	teilweise erreicht	nicht erreicht
Tristan kann den Blue-Bot selbstständig ein- und ausschalten.	x		
Er kann dem Blue-Bot manuell Befehle geben, Tasten drücken und ihn in Bewegung versetzen.	x		
Tristan erwirbt die Fähigkeit, die farbigen Tasten mithilfe des Ablaufplans zu korrekt zu drücken.		x	
Tristan legt den Ozobot auf die vorgegebenen Linien, so dass dieser sich bewegt.	x		
Er malt selbst Linien auf dem Tablet und legt den Ozobot darauf.		x	
Tristan legt den Ozobot auf die vorgegebene geometrische Form.		x	
Er kann die Formen korrekt mit dem Tablet benennen.			x

Tabelle 14: Zielüberprüfung Tristan

Zielüberprüfung Jasmin:

	erreicht	teilweise erreicht	nicht erreicht
Jasmin kann den Blue-Bot selbstständig an- und ausschalten.	x		
Sie kann dem Blue-Bot ohne Ablaufplan Befehle geben und ihn zum Ziel führen.		x	
Jasmin kann den Blue-Bot auf dem 4x4 Feld zum Ziel bringen.		x	
Sie kann Aufgaben nachlegen, eigene erfinden und durch Eingaben ans Ziel führen.		x	
Jasmin kann Linien frei malen, dass die Sensoren des Ozobots diese erkennen können.		x	
Jasmin benennt geometrische Formen aufgrund ihres Erscheinungsbilds verbal. Sie legt den Ozobot auf die betreffende Form.	x		
Sie kann die Formen mit einem Stift so nachfahren, dass der Ozobot darauf fahren kann.			x
Sie erkennt Formen nur aufgrund von auditiven Inputs.	x		

Tabelle 15: Zielüberprüfung Jasmin

Zielüberprüfung Sarah:

	erreicht	teilweise erreicht	nicht erreicht
Sarah kann den Blue-Bot selbstständig ein- und ausschalten.	x		
Sie kann dem Blue-Bot manuell Befehle geben, Tasten drücken und ihn in Bewegung versetzen.	x		
Sarah erwirbt die Fähigkeit, die Pfeil-Tasten mithilfe des Ablaufplans korrekt zu drücken.		x	
Sie legt den Ozobot auf die vorgegebenen Linien, so dass dieser sich bewegt.	x		
Sarah kann gerade Linien auf einem Blatt zeichnen, die der Ozobot erkennt.	x		
Sie kann den Ozobot auf die richtige Form legen, welche ihr gezeigt wird und diese benennen.	x		

Tabelle 16: Zielüberprüfung Sarah

Blue-Bot – Zusammenfassung der Beobachtungen:

Funktionale Anwendung: Alle drei SuS eigneten sich grundlegende Fertigkeiten, die zur Bedienung dieses Roboters erforderlich sind, an. Dazu gehören das Ein- und Ausschalten sowie das Drücken der Richtungs- und Starttaste.

Zugänge zu Lerninhalten: Sämtliche SuS waren imstande, mit mehr oder weniger Hilfe diverse Aufgaben zu lösen. Neue Handlungspraxen wurden dabei aufgebaut und/oder gefestigt. Das Ziel der Aufgabe war für alle nachvollziehbar.

Verhalten: Während der ganzen Durchführung liessen sich alle SuS auf die Arbeit mit dem Roboter ein. Vor allem zu Beginn der Einheiten war bei den SuS ein intrinsischer Wille zur Bewerkstelligung der Aufgabe erkennbar. Gegen den Schluss rückten jeweils spielerische Aspekte in den Vordergrund.

Ausdauer: Bezüglich der Konzentrations- und Leistungsfähigkeit war bei allen eine erhöhte Aufmerksamkeitsspanne erkenntlich. Als Vergleich dienen hierbei die Ausführungen der Schülerbeschreibungen.

Ozobot – Zusammenfassung der Beobachtungen:

Funktionale Anwendung: Die drei SuS waren in der Lage, den Roboter auf eine vorgegebene Linie / Form zu legen, damit sich dieser in Bewegung versetzt. Folglich erfassten sie den Zusammenhang von Linien als Weg und Ozobot als bewegendes Objekt. Selbst das Linien Vorzeichnen war für die meisten aufgrund der feinmotorischen Möglichkeiten zu anspruchsvoll.

Zugänge zu Lerninhalten: Alle SuS konnten ihr Begriffsrepertoire um mindestens eine geometrische Form erweitern und die bereits bekannten Begriffe festigen. Es ergaben sich jedoch keine Hinweise darauf, dass sie ihre feinmotorischen Fertigkeiten auf irgendwelche Weise verbessern konnten.

Verhalten: Die SuS liessen sich auf die Aufgaben ein und verfolgten die Bewegungen des Ozobots mit einer gewissen Neugier. Besonders beim Legen der Formen konnten alle gut partizipieren. Einzelne SuS unterstützten andere bei den Aufgaben. Jedoch schien das Interesse mit der zeitlichen Fortschreitung der Durchführung zu stagnieren.

Ausdauer: Eine leichte Erhöhung der Aufmerksamkeitsspanne bei der Arbeit mit dem Ozobot war erkennbar, jedoch nicht signifikant.

7. Schlusswort

Abschliessend werden die eingangs gestellten Fragestellungen aufgrund der theoretischen Ausführungen sowie der praktischen Durchführung und Beobachtungserkenntnissen beantwortet. Dabei wird teilweise auf einzelne Kapitel verwiesen, um die Aussagen zu stützen. Zum Schluss werden die Thesen nochmals aufgegriffen. Zu den Behauptungen werden Argumente ausgeführt, um deren Wahrheitsgehalt zu überprüfen.

Die zentrale Fragestellung befasste sich mit dem Einsatz von Robotern an einer heilpädagogischen Schule, welcher sich aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen des LP21 sowie dessen Erweiterung von Bühler und Hollenweger (2019) theoretisch und praktisch begründen lassen sollte.

Nach einer vertieften Auseinandersetzung mit der Erweiterung des LP21 für Sonderschulen kann festgehalten werden, dass der Einsatz von Robotern auch an heilpädagogischen Schulen möglich ist. Vielmehr noch kann gesagt werden, dass Roboter den Unterricht in diversen Punkten begünstigen. Zu diesem Schluss führen unter anderem das Modul „Medien und Informatik“, welches im LP21 zu finden ist. Folglich gehört die informatische Bildung zum Berufsauftrag und sollte auch an Sonderschulen berücksichtigt werden. Aus den Kapiteln 2.3. und 2.4. geht hervor, dass sich die SuS nebst den praktischen und sachlichen Kompetenzen ebenso überfachliche Kompetenzen aneignen sollen. Dazu gehört, sich den technologischen Veränderungen bewusst zu werden und im Idealfall verstehen zu können. Weiter lernen die SuS an Sonderschulen durch den Einsatz von Robotern schon im Kindesalter auf diese Veränderungen adäquat zu reagieren – besonders bei Heranwachsenden mit einer kognitiven Beeinträchtigung kann dies eine Sensibilisierung fördern. Sie sind speziell darauf angewiesen, sich die Welt auf ihre individuelle Art und Weise erschliessen zu können (vgl. Kapitel 2.4.2.) und dem Wandel der Zeit gelassen begegnen zu können.

Entscheidend ist jedoch, wie und in welcher Form der Roboter eingesetzt wird. Die Erweiterung der Fachbereiche (Personalisierung – Elementarisierung – Kontextualisierung) ist hierbei unumgänglich. Wobei wichtig ist zu erwähnen, dass Roboter nicht zwingend nur für den Bereich „Medien und Informatik“ bestimmt sind. Die Einsatzmöglichkeiten sind je nach Absicht

und Modell (Roboter) unbeschränkt. Der Fachbereich „Natur, Mensch, Gesellschaft“ bietet beispielsweise viele Andockungspunkte, welche auf die technischen Aspekte hinweisen. Roboter sind somit fächerübergreifend einsetzbar (vgl. Kapitel 2.3.) und können ebenso in Mathematik oder Deutsch ihren Beitrag leisten. Entscheidend für die Heilpädagogik ist die Frage, wie und in welcher Form ein Roboter einen positiven Beitrag zur Entwicklung und Förderung des Kindes beitragen kann. Mit Verweis auf die Kognitions- und Aneignungsmöglichkeiten der SuS (vgl. Tabelle 3, S. 17) müssen sich Lehrerinnen und Lehrer darüber im Klaren sein, welche Lernvoraussetzungen das Kind mit sich bringt. Nur unter dem Blickwinkel dieser Prämissen können für sie sinnhafte Lerngelegenheiten mit Robotern geschaffen werden, um ihnen neue Zugänge eröffnen.

Wie aus den Beobachtungen hervorgeht, kann auf die Frage nach dem Verhalten der SuS bei der Arbeit mit Robotern Folgendes gesagt werden: Beide Roboter stiessen bei den Kindern auf grosses Interesse und weckten ihre Neugier. Beinahe intuitiv haben sich die Kinder ohne jegliche Berührungängste auf die Arbeit mit dem Roboter eingelassen. In diesem Falle war der Blue-Bot nach der vierten Einheit für die Gruppe sichtlich spannender als der Ozobot. Alle drei SuS zeigten ein grundlegendes Verständnis für das Ziel der jeweiligen Aufgabe, wie auch die Funktionalität der Roboter. Festzustellen war ebenfalls, dass die Kinder die Tendenz hatten, von der eigentlichen Aufgabe abzuschweifen und mit dem Roboter zu spielen und mit ihm anderweitig zu hantieren. Die SuS zeigten allesamt eine erhöhte Aufmerksamkeitsspanne bei der Arbeit mit den Robotern. Diese Beobachtung war beim Blue-Bot noch viel deutlicher als beim Ozobot.

Durch innere Differenzierung bei den Lernarrangements konnte der Blue-Bot als methodisch-didaktisches Instrument jedem Kind einen individuellen Zugang zu den Lerneinheiten schaffen. Dazu brauchte es jedoch die Vorkehrungen und Anpassungen auf der Schülerebene. Mit jeweils mehr oder weniger Unterstützung gelang es den SuS, den Roboter durch ihre eigenen Eingaben ans Ziel zu bringen. Je länger die Durchführung dauerte, desto selbstständiger waren sie bei der Bewältigung der Aufgabe. Diese Aussagen lassen sich mit Verweis auf die Zielüberprüfungen bekräftigen.

Der Ozobot fungierte als unterstützendes Unterrichtswerkzeug. Die SuS lernten und festigten dadurch neue Formen im Bereich Geometrie. Mit Blick auf die Beobachtungen und den evaluierten Zielen konnte auch bei diesem Vorhaben ein positives Fazit gezogen werden. Die Gruppe war fähig, vor allem bei der vierten Einheit den Roboter weitgehend korrekt auf die Form zu legen. Dabei gelang es ihnen, einzelne Formen nur durch Hören zu erkennen und

den Ozobot richtig zu verorten. Folglich kann auch der Ozobot als unterstützendes Element Zugänge zu den Lerninhalten schaffen.

Die These, dass sich Roboter theoretisch fundiert und mit Verweis auf das Modul „Medien und Informatik“ sowie durch Anpassung der Lerneinheiten praktisch im Unterricht einsetzen lassen, hat sich, wie aus den vorhergehenden Ausführungen ersichtlich, bestätigt.

Weiter hat sich aus den Schlussbeurteilungen ergeben, dass die zweite These ebenfalls belegt werden kann: Die Kinder zeigten sich bei der Arbeit mit den Robotern sehr offen und empfänglich und reagierten darauf sehr positiv. Dass sie nach einiger Zeit abschweifen und lieber mit dem Roboter spielen wollten, konnte nach einiger Zeit ebenfalls bei einzelnen SuS beobachtet werden.

Die Annahme, dass die SuS durch die Arbeit mit Robotern grundlegende informatische Kompetenz erlangten, kann ebenfalls verifiziert werden. Dies lässt sich auch durch die vorherigen Abschnitte sowie Zielüberprüfung begründen.

Die letzte Behauptung, dass die Kinder sich durch die Arbeit mit Robotern neues Fachwissen aneignen können, hat sich bestätigt. Auch konnte das Interesse am Lerngegenstand zeitweise gesteigert werden. Dies geht ebenfalls aus der Evaluation und der Beantwortung der Fragestellung hervor.

8. Reflexion und Ausblick

Die Masterarbeit war für mich persönlich eine sehr bereichernde Erfahrung. Sowohl in theoretischer wie auch in praktischer Hinsicht. Beim ganzen Prozess gab es viele Höhen und Tiefen, immer wieder endete ich in einer Sackgasse und musste wieder umkehren, um auf den richtigen Weg zu finden. Exemplarisch dafür war das grosse Feld für den Blue-Bot. Hierbei ergaben sich viele Tücken, dass der Blue-Bot sich einerseits darauf bewegen konnte und dass andererseits die Symbole verschoben werden könnten. Diverse Oberflächen wurden dabei in Betracht gezogen, jedoch hinderten sie entweder den Blue-Bot, oder die Symbole konnten nicht frei verschoben werden. Plötzlich kam da die Idee mit der Magnetfarbe. Diese musste dann nur aufgetragen und mit einem starken Magnet aufgeladen werden. So konnten die Symbole auf Magnetpapier gedruckt und beliebig auf dem Feld verschoben werden. Das Problem war gelöst.

Was mir dagegen Mühe bereitete, war vor allem, mich in der theoretischen

Auseinandersetzung zurechtzufinden. Das Feld „Medien und Informatik“ ist sehr breit und teilweise kaum von anderen zu trennen. Diese fließenden Grenzen empfand ich als eine grosse Herausforderung und probierte dabei stets, nicht in den „falschen“ Bereich abzuschweifen. Als Schwäche des Unterfangens würde ich die Sequenzen mit dem Ozobot beschreiben. Obwohl sie grundsätzlich gut durchführbar war, gab es hier noch viel Potenzial bei der Vorbereitung. Einzelne SuS waren teils unterfordert und andere überfordert, hier hätte die Binnendifferenzierung noch ausgeklügelter sein können. Die Sequenzen hatten, abgesehen von der Maschine selbst, wenig mit informatischer Bildung zu tun. Dies wurde zwar auch erwähnt, retrospektiv hätten hier sicher auch Wege gefunden werden können, wo dies noch stärker zum Ausdruck gekommen wäre. Die Erweiterung der Begriffe im Bereich mathematisches Lernen stand hierbei klar im Vordergrund. Auch sollte der Aspekt der Feinmotorik mehr in den Fokus rücken. Jedoch musste ich schnell feststellen, dass dies für die Gruppe zu anspruchsvoll war. So mussten während der Durchführung gewisse Anpassungen vorgenommen werden. Ebenfalls war der Einsatz der Vorrichtung zum Schreiben der Linien eher ein Hindernis statt eine Unterstützung. Die innere Differenzierung war, im Vergleich zum Blue-Bot, zu wenig gut durchdacht. Die Meinung war, anschliessend Feinmotorik und Formen zusammenzubringen. Aber da dies mit der Feinmotorik nicht funktionierte, musste darauf verzichtet werden.

Weiter waren die Ziele teilweise zu hoch oder zu niedrig gesetzt. So hat Sarah fast sämtliche Ziele mit beiden Robotern erfolgreich erreicht, während Jasmin über die Hälfte der Ziele nur „teils“ oder „nicht“ erreichte. Das hat mich doch sehr verwundert, da ich bei ihr fest davon ausging, dass sie über das nötige Vorstellungsvermögen verfügt, um auch die schwierigen Aufgaben auf dem Magnetfeld zu bewältigen. Das Ergebnis von Tristan hat in etwa meine Erwartungen gedeckt. Was mich aber sehr überraschte, war seine ungewöhnlich lange Ausdauer. Die Roboter scheinen ihn intrinsisch motiviert zu haben, diese Aufgaben zu bewerkstelligen. Dasselbe gilt für Sarah. Auch sie hat normalerweise eine eher kurze Aufmerksamkeitsspanne. Obwohl beide manchmal abgeschweift sind, haben sie jeweils über eine Zeitdauer von mindestens fünfzehn Minuten und ohne Beisein der Lehrperson probiert, die Aufgaben zu bewältigen. Das hat mich positiv überrascht.

Künftig werde ich mit Bestimmtheit weiterhin Roboter im Unterricht einsetzen und womöglich neue Unterrichtsideen entwickeln. Spannend wäre es für mich, noch weitere pädagogische Roboter auszuprobieren. Ab dem kommenden Sommer werde ich ein Teil des ICT Teams unserer Schule sein und freue mich schon jetzt auf die neue Aufgabe. Weiter könnte ich mir gut vorstellen, irgendwann einen CAS für den Bereich ICT-Support und IT-Management zu absolvieren.

9. Literaturverzeichnis

Bibliografien:

Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Brinda, T., Brüggem, N., Diethelm, I., Knaus, T., Kommer, S., Kopf, C., Missomelius, P., Leschke, R., Tilemann, F. & Weich, A., (2019). *Frankfurt-Dreieck zur Bildung in der digital vernetzten Welt*. In: Pasternak, A. (Hrsg.), *Informatik für alle*. Bonn: Gesellschaft für Informatik (S. 25-33). Bühler, A. & Hollenweger, J. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Luzern: Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz.

Bühler-Brandenberger, A. & Dietrich, A. (2017). *Impulse für inklusiven Unterricht. Didaktisches Modell für die Reflexion, Planung und Gestaltung von inklusivem Unterricht mit speziellem Fokus auf Menschen mit geistiger Behinderung*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Bühler-Brandenberger, A. & Manser, R. (2019). Das Lernfeld Selbstversorgung unter der Perspektive von Befähigung, S. 600-613. In: Schäfer, H. (Hrsg.): *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen – Spezifikation – Fachorientierung – Lernfelder*. Weinheim Basel: Beltz Verlag.

Catlin, D. (2019). *Beyond Coding: Back to the Future with Education Robots*. In: Daniela L. (eds) *Smart Learning with Educational Robotics*, S. 1-41. (2019). Springer, Cham.

Daniela, L. & Raimonds Strods, R. (2016). *Educational Robotics for Reducing Early School Leaving from the Perspective of Sustainable Education*. In: Daniela L. (eds) *Smart Learning with Educational Robotics*, S. 43-61. (2019). Springer, Cham.

(D-EDK) Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.

Döbeli Honegger, B., Petko, D. & Prasse, D. (2018). *Digitale Transformation in Bildung und Schule: Facetten, Entwicklungslinien und Herausforderungen für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, S. 157-174: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung.

Dietrich, A. (2018): *Wer lernt was und wie? Herausforderung inklusive Didaktik*. Unveröffentlichtes Skript: Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

De Folrio-Hansen, I. (2020). *Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Robotik – Eine*

Einführung für Schule und Unterricht. Münster: UTB, Waxmann.

Eickelmann, B. und Gerick, J. (2020). *Lernen mit digitalen Medien Zielsetzungen in Zeiten von Corona und unter besonderer Berücksichtigung von sozialen Ungleichheiten.* Münster; New York: Waxmann, S. 153-162. (Die Deutsche Schule: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Bildungspolitik und pädagogische Praxis. Beiheft; 16).

Flick, U., Kardorff, E., Steinke, I. (2000). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch.* Reinbek: Rowohlt.

Hollenweger, J., Kraus de Camargo, O. A. & Weltgesundheitsorganisation (2017). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Auflage ed., Programmbereich Psychiatrie). Bern Schweiz: Hogrefe.

Hug, T. (2018). *Medienpädagogik – Herausforderungen für Lernen und Bildung im Medienzeitalter.* Innsbruck: University Press.

Knüsel, D., Mitzlaff, M. & Petko, D. (2007). *ICT in Primarschulen – Expertise und Forschungsübersicht.* Goldau: LCH / PHZ (PHSZ).

Kreidenweis, H. (2018). *Digitaler Wandel in der Sozialwirtschaft.* Baden-Baden: Nomos.

Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettaufer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule.* Bern: Haupt.

Piaget, J. (1992). *Psychologie der Intelligenz* (3. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

Schnell, R., Hill, P. B. & Esser, E. (2011). *Methoden der empirischen Sozialforschung.* München: Oldenbourg Verlag.

Stöppler, R. (2014). *Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung.* München: Reinhardt.

WHO. (2011). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen.* Bern: Huber.

Internetquellen:

Arbeitsgruppe ICT und Medien. (2015). *Schlussbericht der Arbeitsgruppe zu Medien und Informatik im Lehrplan 21.* Luzern: D-EDK. Verfügbar unter https://www.regionalkonferenzen.ch/sites/default/files/2019-02/Schlussbericht_MI_2015-02-23_mit_Anhang.pdf

Bildungsdirektion des Kantons Zürich, (2017). „Medien und Informatik – Bedeutung und Zielsetzung“ In *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich.* Zürich: Lehrmittelverlag

des Kantons Zürich. Zugriff am 10.10.2020. Verfügbar unter <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|10|2>

Brinkehege, A., Fleischer, M., & Schäfer, J. (2020). *Material: Der Weg der Nahrung – Kreative Gestaltung eines biologischen Prozesses mithilfe eines Lernroboters*. WWU Münster. Verfügbar unter https://www.uni-muenster.de/Lernroboter/um/23_info.pdf

D-EDK, (2021). *Lehrplan21*. Zugriff am 21.01.2021 unter <https://www.lehrplan21.ch/>

Döbeli Honegger, B. (o.J.) Begriffsnetz – Educational Roboter. Verfügbar unter <https://beat.doebe.li/bibliothek/begriffsnetz.html?w02473>

Fehrmann, R. (2020). Blue-Bot. Verfügbar unter: <https://www.unimuenster.de/Lernroboter/video/index.shtml>

Hielscher, M., Doebeli, B. (2016): Ozobot Projektideen. Verfügbar unter: <http://ilearnit.ch/download/OzobotProjektideen.pdf>

HiSoUR. (o.J.) Pädagogische Robotik. Verfügbar unter <https://www.hisour.com/de/educational-robotics-43004/>

Homepage HfH (2019) Lehrplan 21 bei komplexer Behinderung. Verfügbar unter <https://www.hfh.ch/news/lehrplan-21-bei-komplexer-behinderung>

J. M. Angel-Fernandez & Vincenze, M. (2018) Towards a Definition of Educational Robotics (S. 37-42). Innsbruck: innsbruck university press. Verfügbar unter https://www.uibk.ac.at/iup/buch_pdfs/robotics_workshop_2018/10.152033187-22-1-08.pdf

Medienberatung NRW (2018a): Medienkompetenzrahmen NRW. Münster, Düsseldorf: Medienberatung NRW. Verfügbar unter https://medienkompetenzrahmen.nrw/fileadmin/pdf/LVR_ZMB_MKR_Broschuere.pdf

Robotic Industries Association. (o.J.) Definition Roboter (Englisch). Verfügbar unter <https://definitions.uslegal.com/r/robotics/>

Roboter (o.J.). Literaturverzeichnis. *Duden online*. Verfügbar unter <https://www.duden.de/node/122491/revision/122527>

Tagblatt (2019). Interview mit Beat Zemp. Verfügbar unter <https://www.tagblatt.ch/schweiz/lehrerpraesident-beat-zemp-kuenftig-werden-auch-roboter-an-schulen-unterrichten-ld.1127558>

United Nations (2001) *United Nations Convention on the Rights of a Child Article 29 (1): The Aims of Education*. Verfügbar unter: [https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/a\)GeneralComm](https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/a)GeneralComm)

[entNo1TheAimsofEducation\(article29\)\(2001\).aspx](#)

United Nations Development Programme. (2015). *Sustainable development goals*. Verfügbar unter: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html>

Wüst, K. (2004): *Grundlagen der Robotik. Skript zur Vorlesung*. Gießen: Technische Hochschule Mittelhessen. Verfügbar unter <https://homepages.thm.de/~hg6458/Robotik/Robotik.pdf>

Unveröffentlichte Quellen:

Manser, R. (2020). *2020_Onlinekurs_Typen_Entwicklungsarbeit*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

10. Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1:

Drei Bereiche des Themenlehrplans Medien und Informatik S. 15

Abbildung 2:

Erweiterung der Fachbereiche S. 17

Abbildung 3:

Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen S. 18

Abbildung 4:

Gestaltung von Lerngelegenheiten S. 20

Abbildung 5:

Ozobot S. 22

(Abbildung verfügbar unter <https://educatec.ch/tts/1270/blue-bot-bluetooth>)

Abbildung 6:

Blue-Bot S. 22

(Abbildung verfügbar unter <https://educatec.ch/tectools/robotik-und-mikrokontroller/1831/ozobot-bit-2.0-starter-pack-weiss>)

Abbildung 7:

Dagstuhl Dreieck S. 23

11.Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Prinzipien für den Einsatz von Robotern	S. 11- 12
Tabelle 2: Wie Pädagogische Roboter die Persönlichkeitsentwicklung unterstützen	S. 13
Tabelle 3: Aneignungsmöglichkeiten und Lernen	S. 21
Tabelle 4: Gütekriterien bei Entwicklungsarbeiten	S. 25- 27
Tabelle 5: Aktivitäten Tristan	S. 28- 29
Tabelle 6: Aktivitäten Jasmin	S. 30- 31
Tabelle 7: Aktivitäten Sarah	S. 31- 32
Tabelle 8: Förderbedarf der SuS	S. 33
Tabelle 9: Ziele für die einzelnen SuS	S. 33- 35
Tabelle 10: Unterrichtsrelevante Schlüsse	S. 37
Tabelle 11: Individuelle Adaption der Einheiten	S. 37- 38
Tabelle 12: Blue-Bot Einheiten – Material und Materialerstellung	S. 41
Tabelle 13: Ozobot Einheiten – Material und Materialerstellung	S. 43- 44
Tabelle 14: Zielüberprüfung Tristan	S. 55
Tabelle 15: Zielüberprüfung Jasmin	S. 55
Tabelle 16: Zielüberprüfung Tristan	S. 56

Anhang

Bilder zu den entwickelten Unterrichtseinheiten und Produkten

Grosses Magnetfeld

Streckenvorlage (Stufe I)

Streckenvorlage (Stufe II)

Streckenvorlage (Stufe III)

Streckenvorlage (Stufe IV)

Streckenvorlage (Stufe V)

Übungsstrecken Ozobot (dick und dünn)

Formvorlagen Ozobot (dick und dünn)

Vorrichtungen zum Malen der Linien

Würfel mit Formen

Formen auf der „Meta-Talk“ App

Beobachtungsprotokolle

Im Kapitel 4. wurden die Kernbeobachtungen zusammengeführt. Diese beziehen sich auf die ausführlicheren Beobachtungen, welche unten verschriftlicht wurden. Sie wurden anhand der Videos sinngemäss festgehalten.

Blue-Bot Einheit I:

[00:00 – 02:09]

Die Kinder sitzen im Kreis am Boden. Den SuS werden Bilder von Robotern auf dem Whiteboard gezeigt. Die Lehrperson fragt, ob sie wissen, wie man diese nennt. Die Kinder wissen die Antwort nicht. Dem Kind mit dem iPad wird eine Bilderauswahl gezeigt, wo unter anderem ein Roboter dargestellt wird. Mit Unterstützung klickt es auf das Symbol. Der Begriff wird von der Lehrperson mehrmals wiederholt. Die Kinder werden dazu animiert, diesen nachzusagen und die Silben zu klatschen.

[02:09 – 04:40]

Nächste Frage an die SuS: Warum gibt es Roboter? Warum haben Menschen Roboter gebaut? Antwort der Kinder: „Spiele spielen“, „Auto“. Die Lehrperson zählt einige Möglichkeiten für den Gebrauch von Robotern auf. Den Schülern wird ein Roboter für die Schule gezeigt. Frage an die Kinder: „Was muss man machen, damit der sich bewegt?“ Antwort von Jasmin darauf: „Man muss drücken“. Die Antwort wird bejaht und der Roboter vor den Kindern angeschaltet. Die Kinder schauen aufmerksam zu. Dann werden Befehle eingegeben und der Roboter fährt los. Die SuS beobachten das Ganze. Nun wird zusätzlich die Geräusche Funktion aktiviert. Die Kinder scheinen interessiert. Jasmin sagt: „Das ist cool!“

[04:40 – 11:50]

Nun wird eine Strecke hervorgeholt und Start- und Zielsymbole erklärt. Die Lehrperson fragt, was man jetzt machen muss, damit sich der Roboter nach vorne zum Ziel bewegt. Jasmin meldet sich und sagt, der Roboter muss nach vorne gehen. Die Lehrperson fragt, wie oft er nach vorne gehen muss, sie antwortet: „Zweimal“ (das ist korrekt). Nun wird Sarah gefragt, ob sie das auch probieren möchte. Sie bejaht. Sie drückt willkürlich (41-mal) auf die Vorwärtstaste. Sie probiert es nochmals, diesmal hält die Lehrperson den Ablaufplan vor sie hin. Sie hält sich an diesen und drückt zweimal. Der Blue-Bot kommt ans Ziel. Nun ist Tristan an der Reihe. Er drückt ebenfalls mehrmals auf die Taste. Die Lehrperson zeigt ihm den Ablaufplan und bittet ihn darum, die gezeigte Taste zu drücken. Dies funktioniert nicht wie gewünscht, weshalb ihm der Blue-Bot mit den farbigen Tasten hingelegt wird. Die Farben werden vorgestellt. Er macht die Einführungsübung mit dem Farbtasten-Plan. Er drückt korrekt und der Roboter kommt ans Ziel.

[11:50 – 14:10]

Die ganze Übung wird nochmals wiederholt, aber mit einer leicht schwierigeren Strecke. Sarah

versucht es sogleich. Ihr wird der Ablaufplan gezeigt, sie drückt gleich dreimal (ohne auf den Plan zu schauen). Die Lehrperson sagt, sie soll warten und dann auf „GO“ klicken. Der Roboter kommt ans Ziel. Jasmin meldet sich als nächstes. Sie führt die Übung gleich selbstständig und korrekt aus. Dann folgt wieder Tristan mit dem Farbtasten-Roboter. Die erste Taste drückt er korrekt, die zweite drückt er direkt auf „GO“. Beim zweiten Versuch funktioniert es. Ein weiteres, neues Feld (mit Richtungswechsel) wird gezeigt. Die Lehrperson sagt Jasmin, dass sie dieses ausprobieren kann. Der Roboter geht einen Schritt nach vorne und dreht sich dann nach rechts. Nun probiert sie die ganze Übung nochmals mit Unterstützung. Der Roboter kommt ans Ziel. Alle drei schauen aufmerksam dem Geschehen zu.

[14:10 – 18:27]

Jetzt wird das grosse Feld vorgestellt. Jasmin zeigt wieder vor. Beim ersten Mal drückt sie einmal zu wenig. Beim zweiten Mal macht sie es korrekt. Tristan steht auf und geht vom Kreis weg. Zum Abschluss gibt es noch eine Aufgabe für Jasmin, welche sie mit Unterstützung dann ebenfalls bewältigt. Die Lehrperson fragt, ob das Spass gemacht hat. Jasmin sagt „Ja“ und Sarah „Nein“. Die Lerneinheit wird abgeschlossen.

Blue-Bot Einheit II:

[00:00 – 03:20]

Lehrperson fragt die SuS zu Beginn, wie diese Maschinen genannt werden. Die Antworten sind ein wenig undeutlich, jedoch verständlich. Tristan kann nach einigen Versuchen den Namen ebenfalls auf dem Tablet nennen. Auf die Frage, ob die Kinder noch wissen, wie der Roboter eingeschaltet werden kann, meldet sich Jasmin und schaltet ihn sogleich an. Das Gleiche gilt anschliessend für Tristan. Sarah brauchte noch ein wenig verbale Unterstützung.

[03:20 – 09:00]

Die SuS erhalten nun wieder eine Strecke. Jasmin wird gefragt, ob sie Hilfe in Form von Ablaufplänen möchte. Sie lehnt ab. Sarah erhält auch eine Strecke, die Lehrperson hält den Ablaufplan vor sie hin. Tristan beschäftigt sich in dieser Zeit selbst mit dem Roboter und scheint von den Lichtern und Tönen fasziniert zu sein. Sarah probiert weiter selbstständig, den Roboter an den richtigen Ort zu bringen. Sie ruft: „Geschafft!“, jedoch fährt er ein Feld zu weit. Tristan erhält auch eine Strecke. Mit der Unterstützung der Lehrperson schafft er es gleich beim ersten Mal. Die Strecken von Tristan und Sarah werden getauscht. Tristan drückt ganz oft auf die Tasten und schaut dem fahrenden Roboter zu. Sarah möchte vor allem selbst ausprobieren und scheint wenig Lust auf die Anweisungen der Lehrperson zu haben.

[09:00 – 13:05]

Jasmin erhält jetzt das grosse Magnetfeld. Die Lehrperson legt eine Aufgabe vor. Die Strecke bis zum Richtungswechsel macht sie korrekt. Sarah nimmt den Ablaufplan selbst in die Hand

und blättert umher. Sie legt ihn dann wieder weg und drückt willkürlich auf dem Roboter herum. Tristan probiert nun unter Anweisung der Lehrperson den Roboter mit Pfeiltasten zu bedienen. Die Lehrperson nimmt seine Hand bzw. seine Finger, um mit ihm den Ablauf zusammen mit dem Ablaufplan vorzuzeigen. Dann nimmt Tristan den Plan selbst in die Hand und betrachtet ihn. Er hat feinmotorisch ein wenig Mühe, die Seiten zu drehen. Er orientiert sich aber an dem Plan und drückt die Tasten. Sarah kann die Befehle zusammen mit der Lehrperson korrekt eingeben, äussert danach den Wunsch, allein weiterzuarbeiten.

[09:00 – 18:40]

Mit Jasmin wird auf dem grossen Feld die Übung angeschaut. Der Roboter wird jeweils dort hingelegt, wo er sich nach Eingabe der Befehle befinden soll. Dadurch kann sie die folgenden Befehle korrekt eingeben. Sie probiert selbstständig weiter. Sarah scheint das Interesse an der eigentlichen Aufgabe zu verlieren (sie wendet sich von der Strecke ab), drückt willkürlich die Tasten auf dem Roboter und schaut ihm zu. Tristan probiert aus und legt den Roboter immer wieder auf das Startsymbol zurück. Die Lehrperson wendet sich wieder Sarah zu. Tristan nimmt wieder den Plan (ohne Aufforderung) in die Hand und schaut ihn an. Sarah macht die Übung mit Unterstützung (Farbtasten) und macht sie beim zweiten Mal richtig. Mit Tristan wird die Übung ebenfalls nochmals gemacht, der Blue-Bot kommt nicht ans Ziel.

[18:40 – 21:58]

Die Kinder probieren ohne Zutun der Lehrperson aus. Jasmin legt eine eigene Aufgabe aus eigener Motivation. Tristan legt den Roboter gelegentlich wieder auf die Strecke und probiert weiter aus. Auf die Frage, ob die Aufgabe gefällt, wird sie von den beiden Mädchen (mit Lautsprache) bejaht. Die Glocke klingelt (die Sequenz ist zu Ende) und die SuS sollen den Blue-Bot nun ausschalten. Alle drei schalten ihn selbstständig aus.

Blue-Bot Einheit III:

[00:00 – 02:35]

Lehrperson stellt zu Beginn die Frage an die Kleingruppe, wie diese Geräte heissen. Sarah sagt leise „Roboter“, Jasmin sagt den Begriff deutlicher. Das Wort wird im Plenum geklatscht und gesprochen. Nun sollen die SuS den Roboter einschalten. Alle können dies selbstständig (Sarah wird der Hinweis gegeben, den Blue-Bot umzudrehen). Sie können nun frei damit hantieren und tun dies auch. Zwei SuS werden angewiesen, den Roboter auszuschalten. Sie vollziehen die Handlung.

[02:35 – 04:13]

Jasmin zeigt eine Übung vor (mit einer Strecke). Dazu nimmt sie den Ablaufplan zur Hand, die anderen zwei schauen zu und der Blue-Bot fährt an den richtigen Ort.

[04:13 - 08:55]

Jasmin kann nun auf dem grossen Feld eine Übung nachlegen. Die anderen zwei (die

zugeschaut haben) erhalten eine Strecke mit einem Ablaufplan. Jasmin probiert es selbst aus. Der Blue-Bot fährt über das Ziel hinaus. Die Lehrperson hält ihr den Ablaufplan hin. Sie legt den Roboter aufs Zielsymbol. Tristan wird bei der Übung unterstützt; mit der Anleitung kann er die Aufgabe korrekt bewältigen. Auch Sarah schafft die Übung mithilfe (Ablaufplan) der Lehrperson.

[08:55 – 14:50]

Jasmin ruft zweimal: „Geschafft!“. Die Lehrperson kommt schauen: Die ersten vier Eingaben sind korrekt, dann fährt er in die Lava. Tristan bekommt eine neue Strecke (leicht anspruchsvoller). Mit Anleitung (Farbtasten) kann er die Aufgabe erfolgreich bewältigen. In dieser Zeit schaut sich Sarah den Ablaufplan an und probiert die Übung. Sie geht Schritt für Schritt vor, jedoch hat sie die vorherigen Eingaben nicht gelöscht, weshalb der Blue-Bot zu weit fährt. Tristan macht die Strecke zusammen mit der Lehrperson, er schaut genau auf die Abfolgen, welche ihm gezeigt werden – der Blue-Bot kommt ans Ziel. Dann zeigt die Lehrperson Sarah, wie man die Eingaben löschen kann. Die Abfolgen werden nochmals vorgezeigt und der Roboter findet den korrekten Weg. Tristan hat den Plan zur Seite gelegt und macht selbstständig Eingaben. Den Roboter hat er aber von dem vorgegebenen Weg weggelegt.

[14:50 – 16:20]

Jasmin wird von der Lehrperson unterstützt, den Roboter legt sie jeweils an den Ort, wo der Roboter nach den Eingaben steht. Sie kann dann die weiteren Tasten von diesem Ort aus drücken. So kommt dieser am Schluss an die Endstation.

[16:20 – 17:25]

Auf die Frage, ob es Spass gemacht hat, kommt von Jasmin ein „Ja“. Die SuS bekommen zum Abschluss den Auftrag, den Blue-Bot wieder auszuschalten. Das machen sie alle selbstständig.

Blue-Bot Einheit IV:

[00:00 – 03:50]

Die Einheit beginnt wieder mit der Frage, wie dieser Gegenstand genannt wird (zeigt den Roboter). Fast gleichzeitig kommt von Jasmin und Sarah „Roboter“ (teils undeutlich ausgesprochen). Tristan soll den Begriff auf dem iPad benennen. Die ersten drei Begriffe sind falsch, beim vierten Mal klickt er aufs Robotersymbol. Auf die Frage, wer die Übung vorzeigen möchte, meldet sich Jasmin. Sie erhält eine anspruchsvolle Strecke mit einem Richtungswechsel. Die ersten drei Tasten gibt sie richtig ein, die vierte drückt sie nachträglich, vergisst aber, den Roboter wieder aufs Startsymbol zu legen. Der BlueBot wird von der Lehrperson auf die entsprechende Position gelegt, wo sich der Roboter nach dem Stand der gegebenen Befehle befinden würde. Die letzte Eingabe macht sie wiederum korrekt. Jasmin

hat nun die Wahl zwischen der Aufgabe, die sie eben gelöst hat und dem grossen Feld. Sie entscheidet sich für ersteres.

[03:50 – 05:10]

Nun erhalten die anderen zwei einen Roboter und schalten ihn sogleich und ohne Aufforderung an. Dazu bekommen sie je eine Strecke. Sarah nimmt den Plan zur Hand (ohne Aufforderung). Sie drückt die Tasten „vorwärts“ zweimal (richtig wären dreimal). Der BlueBot wird wieder auf den Start gelegt und sie drückt noch ein weiteres Mal auf „vorwärts“ und dann auf „GO“ – der Roboter kommt ans Ziel.

[05:10 – 08:00]

Die Lehrperson lässt Sarah selbst weiterarbeiten und wendet sich zu Tristan. Dieser hat die Tasten schon einige Male gedrückt. Die Lehrperson löscht die Eingaben und gibt ihm den Ablaufplan in die Hand. Er blättert darin herum und drückt anschliessend die Tasten. Dies macht er so, dass der Blue-Bot erfolgreich ins Ziel kommt. Jasmin wird eine Hilfe (Ablaufplan) angeboten, welche sie annimmt. Sarah steht auf und setzt sich mit dem Roboter und der Strecke an den Platz. Dort arbeitet sie selbstständig weiter (ohne Ablaufplan), der Roboter fährt aber zu weit (über das Pult), die Lehrperson fängt ihn auf. Sarah setzt sich nach Aufforderung wieder in den Kreis.

[08:00 – 12:00]

Tristan wird der Ablaufplan in die Hände gelegt und er schaut ihn sich an. Die Lehrperson hält ihm die Bilder hin und er probiert, dem Plan zu folgen. Beim dritten Versuch drückt er die Tasten in der korrekten Abfolge. Der Roboter findet das Ziel. In dieser Zeit hat es Jasmin selbst versucht (mit Ablaufplan und Richtungswechsel), der Roboter kommt an den richtigen Ort. Wiederum wird Jasmin gefragt, ob sie mit den Strecken arbeiten möchte oder mit dem grossen Feld. Dieses Mal entscheidet sie sich für das Feld.

[12:00 – 15:45]

Sie nimmt sich selbstständig eine Legeaufgabe (für das Feld) und legt diese nach. Danach probiert sie, den Roboter ins Ziel zu bringen. Mit Tristan wird noch eine weitere (leicht anspruchsvollere) Strecke gemacht. Die Abläufe werden ihm wieder gezeigt, wobei er das erste Mal einen falschen Richtungswechsel drückt. Beim zweiten Mal konnte er die richtigen Befehle geben. Sobald die Lehrperson weggeht, gibt er wieder willkürlich Befehle. Obwohl dieser immer irgendwo anders hinfährt, legt er ihn jeweils wieder aufs Startsymbol hin.

[15:45 – 19:00]

Die Lehrperson geht aus dem Schulzimmer. Die SuS bleiben alle bei ihrem Roboter und drücken weiter Tasten. Die Ablaufpläne bleiben liegen. Sarah steht kurz auf, setzt sich dann ebenfalls wieder zum Roboter hin und probiert weiter aus. Sie nehmen ihn teils in die Hand, betrachten ihn.

[15:45 – 21:20]

Die Lehrperson kommt zurück und fragt, wie es geht. Sarah meint: „Ich bin fertig“. Sie nimmt dann aber von sich aus den Ablaufplan in die Hand und schaut ihn an. Tristan macht dasselbe und versucht die Tasten danach zu drücken. Manchmal drückt er zu oft und weil er die vorherigen Eingaben nicht gelöscht hat, fährt der BlueBot zu weit.

[21:20 – 23:26]

Sarah geht an ihren Platz. Den Blue-Bot hat sie ausgeschaltet. Mit Jasmin wird die Übung nochmals zusammen gemacht, der Roboter wird dort hingelegt, wo er sich nach den Eingaben befinden würde. Dadurch kann sie die Befehle nach und nach eingeben. Der Roboter findet das Ziel. Dann schalten auch die restlichen zwei den Roboter selbstständig aus.

Ozobot Einheit I:

[00:00 – 02:30]

Drei Ozobots werden vor die SuS hingelegt. Sie werden gefragt, wie man sie nennt und ob sie die schon kennen. Sarah antwortet mit „Ja“. Ein iPad wird ebenfalls auf den Boden gelegt. Eine App wird geöffnet, auf der man mit dem Finger Wege vorzeichnen kann, welche der Ozobot abfahren soll. Die Lehrperson zeigt dies exemplarisch vor und löst die Frage auf, dass diese kleinen Maschinen ebenfalls Roboter heißen. Die Kinder werden gefragt, ob sie das auch ausprobieren möchten. Die Mädchen bejahen die Frage lautsprachlich. Tristan macht eine zustimmende Geste.

[02:30 – 10:10]

Die SuS erhalten ein iPad und einen Ozobot. Tristan und Jasmin zeichnen einige Linien und setzen den Roboter darauf. Der Ozobot fährt auf der Oberfläche des Tablets. Sarah möchte lieber auf dem iPad zeichnen, wendet sich ein wenig ab und lässt den Roboter liegen. Tristan malt dann ebenfalls so viele Linien, dass der Roboter keine Spur mehr erkennen kann. Die Lehrperson unterstützt ihn, indem sie seinen Finger nimmt und eine geschlossene Form malt. Dann legt Tristan ihn darauf und schaut zu. Sarah macht eine Form, die sie dann ausmalt, weshalb der Ozobot keinen vorgegebenen Weg lesen kann. Die Lehrperson zeigt ihr ein Beispiel vor. Tristan steht auf, um seine Maske zu wechseln. Jasmin hat in dieser Zeit mit dem Ozobot und dem iPad experimentiert.

[10:10 – 15:15]

Nun erhalten die SuS ein A4 Blatt mit vorgegebenen Strecken. Ihnen wird erklärt, dass auf dem Blatt ein Haus ist, von dort aus sie starten. Daneben hat es weitere Bilder: Einen Zoo, eine Schule und Pferde. Die Lehrperson erklärt, dass sie als nächstes die Strecken vom Haus zu einem bestimmten Bild abfahren sollen. Mithilfe des Visualizers wird die Übung vorgezeigt. Zuerst sollen sie in den Zoo fahren. Das klappt bei allen dreien beim ersten Mal. Dann sollen sie mit dem Roboter zur Schule fahren. Auch dies funktioniert bei allen sogleich. Auf die Frage, wohin es als nächstes wohl geht, antwortet Jasmin: „Zu den Pferden“. Bei Tristan und Jasmin

geht das problemlos. Sarah wird die Aufgabe nochmals vorgezeigt und ihr gesagt, dass sie es selbst probieren kann. Sie lässt den Roboter liegen und wendet sich ab.

[15:15 – 15:48]

Die Kinder werden dann angewiesen, den Ozobot wieder auszuschalten. Das machen sie dann auch und legen das Blatt nach vorne.

Ozobot Einheit II:

[00:00 – 02:15]

Die Kinder werden wieder gefragt, wie die Objekte genannt werden (Ozobot wird in die Runde gehalten). Jasmin streckt sofort die Hand in die Höhe und sagt: „Roboter“. Auch Sarah versucht das Wort zu sagen, das gelingt ihr zunächst nicht, weshalb sie es Silbe für Silbe der Lehrperson nachspricht. Tristan wird ebenfalls gefragt. Ihm wird geholfen, in die richtige Begriffskategorie hineinzukommen, damit er die Auswahl hat. Er klickt dann von sich aus direkt auf den Roboter. Die Übung vom letzten Mal wird nochmals vorgezeigt: Die Ozobots bewegen sich auf dem Tablet. Die Kinder richten ihre Aufmerksamkeit auf diese.

[02:15 – 06:20]

Danach erhalten die SuS wieder das laminierte A4 Blatt mit den Stationen. Sie werden angewiesen, zum Zoo zu fahren. Bei Jasmin funktioniert das sogleich. Tristan wird das Wort noch mit dem iPad gezeigt. Er legt den Roboter auf die richtige Strecke, welche zum Zoo führt. Sarah gelingt dies ebenfalls. Die Lehrperson fragt die Gruppe, wohin sie als nächstes fahren sollen. Jasmin sagt: „Zum Schulhaus“. Sie und Sarah lösen die Aufgabe auf Anhieb. Tristan braucht zuerst noch Anleitung, bis es funktioniert (landet zuerst bei den Pferden). Tristan sagt den Begriff auf dem iPad.

[06:20 – 08:50]

„Wohin gehen wir noch?“, werden die Kinder gefragt. Sarah sagt: „Zu den Pferden“. Alle drei finden die richtige Bahn. Tristan sagt den Begriff noch auf dem iPad. Die laminierten Blätter werden wieder eingesammelt.

[08:50 – 10:10]

Nun erhält Jasmin ein Blatt mit dünnen Linien, auf dem der Ozobot nicht fahren kann. Die anderen sollen zuschauen, sind aber ein wenig abgelenkt. Die Lehrperson kommentiert, dass das nicht geht und sie die Linien selbst zeichnen müssen. Der Handlungsablauf wird vorgezeigt und die Kinder darauf aufmerksam gemacht, wie sie den Stift halten sollen. Zudem wird die Vorrichtung gezeigt, welche die Stiftführung erleichtern soll.

[10:10 – 15:20]

Sarah lehnt die Vorrichtung ab, probiert es allein und fährt sogleich alle drei Linien mit dem Stift nach. Beim Versuch mit dem Ozobot ist sie auf der obersten Linie erfolgreich. Die weiteren Strecken sind zu dünn, dort funktioniert es nicht. Jasmin dagegen nimmt die Vorrichtung und

probiert es damit. Damit ist sie erfolgreich. Auch auf der nächsten Linie geht es gut. Die dritte ist zu dünn. Tristan braucht die Unterstützung der Lehrperson. Die Vorrichtung wird festgehalten und seine Hand geführt. Anschliessend kann auch er den Ozobot daraufsetzen. Dieser fährt dann ans Ziel.

[15:20 – 19:31]

Zum Schluss werden die Formen auf dem Visualizer vorgestellt. Die Kinder schauen zu. Jasmin nennt das „Dreieck“, wie auch das „Viereck“, korrekt. Das Sechseck kennt sie nicht. Die Ecken werden laut gezählt und Jasmin sagt dann „Sechs ... Sechseck“. Beim Kreis sagt sie „Rund“. Den Stern und das Herz erkennt sie auch und nennt sie. Die Kinder erhalten ein grosses A3 Blatt mit den Formen darauf. Nun müssen sie würfeln und den Roboter auf die betreffende Form legen. Alle drei erkennen die Form und legen den Ozobot auf das richtige Symbol. Die Übung wird noch zweimal wiederholt und alle bewältigen sie erfolgreich. Die SuS sollen den Roboter noch ausschalten, was sie auch sogleich machen.

Ozobot Einheit III:

[00:00 –03:30]

Auf dem Visualizer wird das Blatt vom letzten Mal aufgelegt mit dem Haus, dem Zoo, der Schule und den Pferden. Die Lehrperson fragt die SuS, wer noch weiss, wie diese heissen (gemeint sind die Roboter). Jasmin sagt direkt: „Ich weiss, Roboter“. Weiter wird gefragt, was sie mit diesen gemacht haben. Sie (Jasmin) sagt: „Ich kenne Schule“. Die Lehrperson bejaht, dass der Roboter zur Schule fährt. Dann wird Sarah gefragt, wohin der Roboter jetzt fährt (er geht zu den Pferden). Undeutlich sagt sie: „Pferde“.

Die SuS werden gefragt, ob sie noch wissen, wie man den Roboter anschaltet (ihnen wird ein Roboter hingelegt). Alle drei können ihn selbstständig anschalten. Die SuS legen den Roboter auf die Linien und lassen ihn darauf fahren. Die SuS werden wiederum angewiesen, den Ozobot auszuschalten und hinzulegen. Das tun sie auch.

[03:30 – 06:05]

Jetzt werden die Formen angeschaut. Einzelne SuS wollen den Roboter trotzdem noch in den Händen halten. Mit Tristan und Sarah werden die Formen auf dem Tablet angeschaut. Die Seite wird geöffnet, wo die betreffenden sechs Formen programmiert wurden. Ihnen wird erklärt, dass alle diese Formen auf dem iPad sind und dass sie jeweils mit dem iPad die Formen nennen sollen.

[06:05 – 09:10]

Die Lehrperson legt nun einzelne Formen hin, welche auf das Interactive Whiteboard projiziert werden. Zuerst kommt „Kreis“, alle drei können dies nachsagen oder drücken. Die nächste Form ist ein Herz. Jasmin meldet sofort: „Herz“. Das ist korrekt. Dann folgt das „Sechseck“, wiederum sagt Jasmin sofort: „Sechseck“. Auch Tristan sagt mit dem Tablet beim zweiten

Versuch „Sechseck“. Das Quadrat wird aufgelegt und Sarah drückt sofort auf „Quadrat“. Jasmin sagt Viereck. Tristan braucht einige Versuche, Jasmin hilft ihm dabei, das richtige zu drücken. Der Stern wird aufgelegt und Jasmin wendet sich direkt zu Tristan, nimmt seine Hand und führt sie zum Sternsymbol auf dem iPad. Zum Schluss folgt „Dreieck“, Sarah drückt direkt die richtige Taste. Tristan braucht wiederum ein paar Versuche, bis Jasmin ihm wieder hilft und auf die korrekte Form zeigt.

[09:10 – 11:30]

Jasmin setzt sich vor die anderen zwei hin und hat das A3 Blatt mit den sechs Formen vor sich. Ihre Aufgabe ist nun, den Roboter auf eine Form zu legen, welche die anderen nennen müssen. Sie legt ihn auf den Kreis, Tristan drückt Kreis. Sarah schaut auch zu Jasmin und sagt zuerst „Herz“, die Lehrperson entgegnet: „Das ist aber kein Herz“, sie antwortet: „Ich will aber Herz“. Daraufhin die Lehrperson: „Ja, das kannst du nachher wählen, aber was ist diese Form?“, „Kreis“ sagt sie, was korrekt ist. Nun kann Sarah ihren Roboter hinlegen, sie legt ihn auf den Kreis. Jasmin nennt die richtige Form. Tristan braucht einen Moment, sagt dann mit dem Tablet ebenfalls: „Kreis“. Tristan legt seinen Ozobot auf das Dreieck. Die zwei Mädchen nennen die korrekte Form lautsprachlich.

[11:30 – 14:05]

Nun haben alle drei das A3 Blatt wieder vor sich und sitzen nebeneinander. Die Lehrperson erklärt, dass nun gewürfelt wird, sie den Roboter auf die betreffende Form legen und den Begriff sagen sollen. Zuerst wird ein Quadrat gewürfelt. Jasmin legt ihn sogleich hin, Tristan legt den Roboter auf den Kreis und Jasmin hilft ihm, nimmt seinen und legt ihn an den richtigen Ort. Sarah setzt ihn nach dem zweiten Versuch ebenfalls auf die betreffende Form und nennt den passenden Begriff beim dritten Mal mit dem iPad. Tristan wird ebenfalls gefragt, Jasmin hält ihm das Tablet hin und nach dem zweiten Mal Drücken ist es stimmig.

[14:05 – 16:15]

Jasmin würfelt ein Herz. Nach kurzer Zeit legen alle drei den Ozobot auf die richtige Form. Sarah nennt den Begriff mit dem iPad und lautsprachlich.

Tristan würfelt, er wird gefragt, was er gewürfelt hat und er sagt: „Stern“ mit dem iPad. Sarah tut es ihm gleich, sie sagt den Begriff lautsprachlich und mit dem Talker. Sie legt den Roboter auf die betreffende Form.

[16:15 – 18:00]

Die Lehrperson würfelt. Es ist ein Dreieck. Jasmin benennt die Form und legt den Ozobot hin. Tristan findet ebenfalls die korrekte Lösung, wie auch Sarah. Die SuS werden angewiesen, den Roboter auszuschalten und die Blätter nach vorne zu bringen. Alle folgen den Anweisungen.

Ozobot Einheit IV:

[00:00 – 03:00]

Die drei Ozobots bewegen sich auf dem A3 Blatt, welche durch den Visualizer auf das Interactive Whiteboard projiziert werden. Die SuS werden gefragt, ob sie wissen, wie diese Maschinen heissen. Jasmin sagt sofort: „Roboter“. Sie spricht den Begriff klar und deutlich aus. Sarah sagt den Begriff ebenfalls, jedoch ein wenig undeutlich. Tristan wird auch aufgefordert, den Begriff zu nennen. Er sucht auf dem Tablet und sagt dann: „iPad“. Die Lehrperson hilft ihm, in die richtige Begriffskategorie zu kommen. Dann drückt er „Roboter“.

[03:00 – 06:45]

Wir gehen nochmals die Formen durch. Tristan wird gefragt, welche Formen er kennt. Dabei soll er den Roboter auf eine der Formen legen. Er legt ihn auf das Quadrat. Er wird nach dem Begriff gefragt, befindet sich jedoch wieder in einer anderen Kategorie. Ihm wird ein anderes iPad hingelegt, welches bereits die Formen zeigt. Er drückt auf „Dreieck“. Das tut er noch zwei weitere Male. Darauf nennt er „Stern“ und dann „Quadrat“. Sarah wird nach dem Viereck / Quadrat gefragt. Sie kann den Begriff nicht nennen. Jasmin soll das „Sechseck“ verbalisieren und tut dies sogleich. Sarah klickt beim iPad aufs Sechseck. Als der Roboter aufs Herz gelegt wird, sagt Sarah sofort: „Herz“. Jasmin soll nun den Kreis benennen und sagt es deutlich.

[06:45 – 09:50]

Alle Kinder erhalten wieder ein A3 Blatt (mit Formen) und einen Roboter. Die Lehrperson zeigt über den Visualizer eine Form. Alle drei legen ihn aufs Dreieck, Tristan mit einer Verzögerung. Sarah kann den Begriff lautsprachlich sagen, Tristan mit dem iPad.

Jasmin kann eine Form vorzeigen und unter den Projektor legen. Sie zeigt das Sternsymbol. Alle sollen nun den Roboter dort hinlegen. Tristan nennt den Begriff und legt den Roboter hin. Sarah nennt den Stern ebenfalls und legt ihn hin.

[09:50 – 12:30]

Jasmin bekommt ein Blatt, wo die Linien zu dünn sind für den Roboter, weshalb sie diese nachfahren muss. Die Lehrperson würfelt. Das Sternsymbol ist zu sehen. Sarah nennt den Begriff. Tristan auch. Jasmin versucht den Ozobot auf den dünnen Linien fahren zu lassen, was nicht gelingt. Sarah würfelt einen Kreis. Sarah wiederholt den Ausdruck verbal und legt den Ozobot auf die Form. Bei Jasmin funktioniert es nicht mit dem Nachfahren. Sie erhält wieder ein Blatt mit dicken Konturen.

[12:30 – 15:25]

Tristen würfelt ein Herz. Sarah nennt den Begriff sogleich. Tristan soll das Herz mit dem iPad sagen und legt zuerst den Roboter auf das Herz. Er sagt zuerst „Kreis“, „Quadrat“ und dann „Herz“.

[15:25 – 20:20]

Zum Abschluss werden die Formen von der Lehrperson lautsprachlich genannt. Zuerst setzen

sich die Kinder so hin, dass sie den anderen nicht aufs Blatt schauen können.

Die erste Form ist ein Dreieck. Nun sollen die Kinder den Roboter nur durch Hören auf das Symbol legen. Alle drei legen ihn auf das richtige Symbol. Dann sollen die Kinder den Ozobot auf den Kreis legen. Es stimmt bei allen.

Als nächstes kommt das Herz. Sarah und Jasmin legen es sogleich hin. Tristan braucht ein wenig Zeit und legt ihn auf das Viereck. Die Lehrperson löst auf und zeigt das Symbol.

Jetzt wird das Sechseck genannt. Tristan und Sarah wird die Form gezeigt, sie legen den Roboter hin. Jasmin kann es ohne Visualisierung.

Nun sollen sie den Roboter auf den Stern legen. Tristan wird der Begriff auf dem iPad gezeigt.

Dann klappt es. Sarah und Jasmin können die Aufgabe ohne Hilfe bewältigen.

Das letzte Symbol ist ein Viereck bzw. Quadrat. Zur Hilfe ist das Symbol an der Tafel. Tristan nennt es beim zweiten Versuch korrekt. Sarah und Jasmin können es ohne Hilfe.

[20:20 – 20:45]

Jetzt werden sie dazu angewiesen, den Roboter auszuschalten und mit den Blättern nach vorne zu kommen. Alle führen die Handlung korrekt aus.

Originaltabellen zu Kapitel 2.2.1.

Table 1.3 Educational robotic application (ERA) principles	
Principle	Explanation
<i>Technology focus</i>	
Intelligence	‘Educational robots can have a range of intelligent behaviours that enables them to effectively participate in educational activities’
Interaction	‘Students are active learners whose multimodal interactions with educational robots take place via a variety of appropriate semiotic systems’
Embodiment	‘Students learn by intentional and meaningful interactions with educational robots situated in the same space and time’
<i>Student focus</i>	
Engagement	‘Through engagement educational robots can foster affirmative emotional states and social relationships that promote the creation of positive learning attitudes and environments, which improves the quality and depth of a student’s learning experience’
Sustainable learning	‘Educational robots can enhance learning in the longer term through the development of meta-cognition, life skills and learner self-knowledge’
Personalisation	‘Educational robots personalise the learning experience to suit the individual needs of students across a range of subjects’
<i>Teacher focus</i>	
Pedagogical	‘The science of learning underpins a wide range of methods available for using with appropriately designed educational robots to create effective learning scenarios’
Curriculum and assessment	‘Educational robots can facilitate teaching, learning and assessment in traditional curriculum areas by supporting good teaching practice’
Equity	‘Educational robots support principles of equity of age, gender, ability, race, ethnicity, culture, social class, life style and political status’
Practical	‘Educational robots must meet the practical issues involved in organising and delivering education in both formal and informal learning situations’

Catlin (2019, S. 22)

1. Self Expression	Educational robots are tools that allow students to explore ideas and express their understanding in personal creative ways.
2. Flexible Use	Robots are adaptable to the needs of the teaching situation (see Practical Principle) and the needs of the individual student.
3. Differentiation	
4. Learning Styles	<p>Robot activities find a natural level of difficulty. They support the constructionist principles and recognise that students build their own understandings in their own ways. They support struggling learners and challenge gifted students.</p> <p>Robots engage in multiple modal experiences:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kinaesthetic Visual Spatial Auditory Tactile

Table 3: Ways educational robots support the Personalisation Principle

United Nations (2001)

USB-Stick

Der beiliegende USB-Stick enthält folgende Dateien:

Anhang/Blue-Bot/

Blue-Bot_I.mp4

Blue-Bot_II.mp4

Blue-Bot_III.mp4

Blue-Bot_IV.mp4

Anhang/Ozobot/

Ozobot_I.mp4

Ozobot_II.mp4

Ozobot_III.mp4

Ozobot_IV.mp4